

جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري
معهد علم المكتبات والتوثيق
قسم المكتبات ومراكز التوثيق

مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستري في علم المكتبات والتوثيق
تخصص: التكنولوجيا الجديدة في المؤسسة الوثائقية

بعنوان

إدارة التظاهرات العلمية على الخط باستخدام نظام OCS:
مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات بجامعة قسنطينة 2 عبد
الحميد مهري

إعداد الطالب:

عبد الرزاق بوسمينة

لجنة المناقشة:

رئيسا	جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري	د/ شهرزاد عبادة
مشرفا ومقررا	جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري	أ/ د. كمال بطوش
عضوا	جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري	أ/ سمير خضور

السنة الجامعية 2015/2014

بوسمينة، عبد الرزاق

إدارة التظاهرات العلمية على الخط باستخدام نظام OCS: مشروع البوابة الرقمية

للملتقيات والمؤتمرات بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري/ بوسمينة عبد

الرزاق. - [د.ت]. - 102 ص.

جداول وأشكال ; 29سم.

مذكرة ماستر: علم المكتبات والتوثيق: التكنولوجيا الجديدة في المؤسسة الوثائقية:

جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري: قسنطينة 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

﴿ سورة التوبة: 105 ﴾

إهداء

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب
إلى من كلت أنامله ليقدّم لنا لحظة سعادة
إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم
إلى القلب الكبير (والدي العزيز)

إلى من أرضعتني الحب والحنان
إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
إلى القلب الناصع بالبياض (والدتي الحبيبة)

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي (إخوتي)

إلى الروح التي سكنت روحي
الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم
هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الأخوة
البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني (أصدقائي)

شكر وعرفان

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود فيها إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد... وقبل أن نمضي نقدم أسى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة... إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة... إلى جميع أساتذتنا الأفاضل.....

"كن عالما.. فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم"

وأخص بالتقدير والشكر:

الأستاذ الدكتور: كمال بطوش

الذي نقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الحوت في البحر، والطير في السماء، ليصلون على معلم الناس الخير"

وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمامه.

"عبد الرزاق"

| قائمة المحتويات |

	إهداء
	شكر و عرفان
ب	قائمة المحتويات
ط	قائمة الجداول
ي	قائمة الأشكال
ر	قائمة المختصرات

مقدمة عامة

2	تمهيد
4	أ. الإشكالية
5	ب. تساؤلات الدراسة
6	ج. أهمية الدراسة
6	د. أهداف الدراسة
7	هـ. منهج الدراسة
7	و. الدراسات السابقة
9	خلاصة

القسم النظري

الفصل الأول: إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط

11	تمهيد
11	1. الملتقيات والمؤتمرات: مدخل عام
12	1.1. ماهية الملتقيات والمؤتمرات
15	2.1. الملتقيات والمؤتمرات : الأشكال والأنواع
17	3.1. الملتقيات والمؤتمرات : القواعد والإجراءات
20	2. إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط
20	1.2. إدارة الملتقى أو المؤتمر واللجنة العلمية
21	2.2. إرسال البحوث
22	3.2. تحكيم البحوث

23	4.2. نشر أعمال الملتقى أو المؤتمر
24	3. أهمية وفوائد إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط
24	1.3. الأهمية والفوائد بالنسبة للمؤسسات الأكاديمية
25	2.3. الأهمية والفوائد بالنسبة للباحثين
25	3.3. الأهمية والفوائد بالنسبة للمستفيدين
26 خلاصة الفصل

الفصل الثاني: نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية: نظام المؤتمرات

المفتوحة OCS نموذجاً

28 تمهيد
28	1. نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية: لمحة تاريخية
28	1.1. ظهور نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية
29	2.1. مرحلة نظم التفصيل
29	3.1. مرحلة النظم الجاهزة التجارية والغير تجارية
30	2. نظام المؤتمرات المفتوحة OCS
31	1.2. البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة
34	2.2. لمحة عن مشروع المعرفة العامة
34	3.2. نظام المؤتمرات المفتوحة Open Conference System
36	3. مبررات تطبيق نظام OCS عالمياً ودوافع تبنيه
36	1.3. أسباب تبني وتطبيق نظام المؤتمرات المفتوحة
37	2.3. نماذج لمؤتمرات مداراة باستخدام نظام OCS
38 خلاصة الفصل

القسم التطبيقي

الفصل الثالث: إجراءات الدراسة التطبيقية

40 تمهيد
40	1. مجالات الدراسة
40	1.1. المجال الموضوعي
40	2.1. المجال الزمني

40 3.1. المجال الجغرافي
41 2. أدوات الدراسة
41 1.2. الأداة الرئيسية
41 2.2. الأدوات المكملة
41 3. مصطلحات الدراسة
42 خلاصة الفصل

**الفصل الرابع: مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة
قسنطينة 2 عبد الحميد مهري من البناء إلى التنفيذ**

44 تمهيد
44 1. مرحلة التخطيط
44 1.1. التعريف بالبوابة
44 2.1. البوابة : التغطية والأهداف
46 3.1. هيكل البوابة وتدفق العمل
48 4.1. أدوات تصميم البوابة
50 2. مرحلة التصميم والتجريب
50 1.2. تثبيت النظام على خادم محلي
52 2.2. استكشاف وتجريب النظام
57 3.2. ترجمة النظام إلى اللغة العربية
59 4.2. إنشاء النمط الخاص بموقع البوابة
61 3. مرحلة النشر عبر الويب
61 1.3. حجز مساحة على الخط
62 2.3. تسكين النظام
62 3.3. استبدال الملفات
63 4. مرحلة إعداد التظاهرات العلمية على الخط والعمليات المرتبطة بها
63 1.4. إدارة ملتقى الأرشيفات المؤسسية المفتوحة بالجامعات الجزائرية
67 2.4. تكشيف الملتقى ضمن مبادرة الأرشيف المفتوح OAI

69 3.4. مرحلة الإشهار والتعريف بالبوابة
69 1.3.4. إنشاء تطبيق أندرو يد للهواتف المحمولة خاص بالبوابة
73 2.3.4. إنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي
76 خلاصة الفصل
الفصل الخامس: عرض البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري	
78 تمهيد
78 1. استعراض البوابة
78 1.1. الواجهة الرئيسية للبوابة
79 2.1. الواجهة الرئيسية للملتقى أو المؤتمر
80 3.1. قوائم البوابة
81 2. مستخدمو البوابة
81 1.2. تسجيل المستخدمين
83 2.2. فئات المستخدمين
83 3.2. أدوار وواجهات المستخدمين
87 3. عرض مراحل إنشاء وإعداد تظاهرة علمية
87 1.3. إنشاء تظاهرة علمية جديدة وبرمجتها
88 2.3. إرسال مقترح الورقة بحثية
89 3.3. تحكيم المقترح
90 4.3. تحرير المقترح ونشره بعد عقد التظاهرة العلمية
91 4. عرض مخرجات البوابة وبعض الخدمات الأخرى ..
91 1.4. عرض تفاصيل التظاهرة العلمية
92 2.4. عرض المحتوي
93 3.4. عرض البيانات البيولوجرافية
96 4.4. أساليب البحث والاسترجاع من خلال البوابة
97 5.4. خدمات المستخدمين

981.5.4. خدمة الإحاطة الجارية (RSS)
992.5.4. خدمة الإخطارات
99 خلاصة الفصل
101 خاتمة الدراسة
 قائمة المراجع
 المستخلصات

قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
34	منتجات مشروع المعرفة العامة PKP	الجدول رقم 01
37	نماذج لمؤتمرات أجنبية مدارة باستخدام نظام OCS	الجدول رقم 02
56	الأدوار المتاحة من خلال نظام OCS	الجدول رقم 03
58	الملفات القابلة لترجمة داخل نظام OCS	الجدول رقم 04
65	فريق تنظيم ملتقى الأرشيفات المؤسساتية المفتوحة	الجدول رقم 05
66	المقترحات المقبولة بملتقى الأرشيفات المؤسساتية المفتوحة	الجدول رقم 06

قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	الشكل
22	ميتاداتا ورقة بحثية بنظام OCS	الشكل رقم 01
30	تاريخ ظهور نظم إدارة الملفات والمؤتمرات العلمية	الشكل رقم 02
47	تدفق العمل في نظام المؤتمرات المفتوحة OCS	الشكل رقم 03
50	تشغيل الخادم المحلي	الشكل رقم 04
50	تكوين قاعدة البيانات	الشكل رقم 05
51	بداية تثبيت نظام OCS	الشكل رقم 06
51	اختيار معيار الكتابة	الشكل رقم 07
51	تسجيل بيانات التثبيت	الشكل رقم 08
51	انهاء تثبيت النظام	الشكل رقم 09
52	واجهة نظام OCS بعد التثبيت	الشكل رقم 10
53	إضافة تظاهرة علمية جديدة	الشكل رقم 11
53	إدخال تفاصيل التظاهرة العلمية الجديدة	الشكل رقم 12
53	برمجة التظاهرة العلمية	الشكل رقم 13
54	تسجيل بيانات البرمجة	الشكل رقم 14
54	الانتهاء من برمجة التظاهرة العلمية الجديدة	الشكل رقم 15
54	ضبط تفاصيل التظاهرة العلمية	الشكل رقم 16
55	أشكال المقترحات المتاحة	الشكل رقم 17
55	إنشاء مسارات تقديم المقترحات	الشكل رقم 18
57	تسجيل المستخدمين في البوابة	الشكل رقم 19
59	الكود المصدري لنظام قبل الترجمة	الشكل رقم 20
59	الكود المصدري لنظام بعد الترجمة	الشكل رقم 21
60	شعار البوابة	الشكل رقم 22
60	صورة رأس الصفحة الرئيسية للبوابة	الشكل رقم 23

61	إنشاء النمط الخاص بموقع البوابة	الشكل رقم 24
62	اختيار اسم النطاق	الشكل رقم 25
62	رفع ملفات النظام إلى مساحة التسكين	الشكل رقم 26
63	استبدال ملفات النظام	الشكل رقم 27
63	الشكل العام لنظام على الخط	الشكل رقم 28
64	الإعلان عن الملتقى	الشكل رقم 29
66	تحكيم المقترحات	الشكل رقم 30
67	معلومات عن الملتقى	الشكل رقم 31
68	فهرسة الملتقى	الشكل رقم 32
68	قبول طلب تكتيف الملتقى ضمن مبادرة OAI	الشكل رقم 33
70	تعيين اسم تطبيق الهواتف المحمولة	الشكل رقم 34
70	تعيين شكل نمط التطبيق	الشكل رقم 35
71	إضافة محتوى التطبيق	الشكل رقم 36
72	الشكل العام لتطبيق البوابة للهواتف المحمولة	الشكل رقم 37
73	واجهة صفحة Facebook	الشكل رقم 38
74	واجهة قناة YouTube	الشكل رقم 39
75	واجهة صفحة Instagram	الشكل رقم 40
76	واجهة صفحة LinkedIn	الشكل رقم 41
79	الصفحة الرئيسية للبوابة	الشكل رقم 42
80	الواجهة الرئيسية للتظاهرة العلمية	الشكل رقم 43
80	القائمة الأفقية العلوية للبوابة	الشكل رقم 44
81	القائمة الجانبية للبوابة	الشكل رقم 45
81	القائمة الأفقية السفلية للبوابة	الشكل رقم 46

82	استمارة معلومات التسجيل الذاتي في البوابة	الشكل رقم 47
83	تسجيل المستخدمين من طرف مدير البوابة	الشكل رقم 48
84	واجهة مدير الموقع	الشكل رقم 49
84	واجهة مدير التظاهرة العلمية	الشكل رقم 50
85	واجهة المؤلف	الشكل رقم 51
85	واجهة المحكم	الشكل رقم 52
86	واجهة مدير التظاهرة العلمية المبرمجة	الشكل رقم 53
86	واجهة مدير المسار	الشكل رقم 54
87	واجهة القارئ	الشكل رقم 55
88	انشاء تظاهرة علمية جديدة وبرمجتها	الشكل رقم 56
89	خطوات ارسال ورقة بحثية من طرف المؤلف	الشكل رقم 57
90	تحكيم المقترح	الشكل رقم 58
91	إضافة المقترح إلى قائمة العروض التقديمية المنشورة	الشكل رقم 59
92	تفاصيل التظاهرة العلمية	الشكل رقم 60
92	ورقة بحثية في شكل PDF	الشكل رقم 61
93	ورقة بحثية في شكل HTML	الشكل رقم 62
94	ما وراء بيانات مقترح وفق معيار دبلن كور	الشكل رقم 63
94	فهرس المؤتمرات	الشكل رقم 64
95	فهرس المؤلفين	الشكل رقم 65
96	فهرس العناوين	الشكل رقم 66
97	أساليب البحث ونتائجه	الشكل رقم 67
98	خدمة الإحاطة الجارية	الشكل رقم 68
99	خدمة الإخطارات لفريق التنظيم	الشكل رقم 69

99	خدمة الإخطارات للمؤلفين والقراء	الشكل رقم 70
----	---------------------------------	--------------

قائمة المختصرات

شرح بالغة العربية	شرح بالغة الإنجليزية	الاختصار
رخصة أفيرو العمومية	Affero General Public License	AGPL
لغة برمجة قواعد البيانات	Structured Query Language	SQL
لغة ترميز النص الفائق	HyperText Markup Language	HTML
المعالج المسبق لنصوص الفائقة	Hypertext Preprocessor	PHP
مشروع المعرفة العامة	Public Knowledge Project	PKP
شكل الملفات المحمولة	Portable Document Format	PDF
نظام المؤتمرات المفتوحة	Open Conference Systemm	OCS

|مقدمة عامة|

تمهيد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد

مع زيادة الاهتمام بعقد الملتقيات والمؤتمرات العلمية ومع الزيادة الكبيرة في كم ما يعقد سنويا منها في مختلف التخصصات والمجالات، أصبح لزاما توفير بيئة جديدة لإدارة مثل هذه النشاطات العلمية تتكيف مع المتغيرات الحاصلة في مجالها وكذا مع التطورات الكبيرة الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من هذا المنطلق ظهرت فئة من النظم تتولى إدارة التظاهرات العلمية على الخط أحد أبرز هذه النظم، نظام المؤتمرات المفتوحة OCS وهو عبارة عن منظومة متكاملة تتولى عملية إدارة التظاهرات العلمية شاملة لمختلف جوانب الحدث بداية من الإعلان عنه ووصولاً إلى غاية إتاحة أعماله النهائية لجمهور المستفيدين بشكل مجاني ودون أي قيود.

وتطرح هذه الدراسة فكرة إدارة التظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري على الخط باستخدام نظام OCS مع استغلال ميزة أنه نظام مفتوح المصدر من أجل تعريبه وتطويره وفق الاحتياجات، ليكون الناتج النهائي عبارة عن بوابة رقمية على الخط تتولى إعداد وتنظيم مثل هذه النشاطات العلمية من مختلف الجوانب، مع توفير أعمالها لاحقا لجمهور المستفيدين بشكل مجاني وهذا ما يعود بالفائدة على مختلف الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا، وعلى هذا الأساس تم ضبط الدراسة تحت عنوان:

إدارة التظاهرات العلمية على الخط باستخدام نظام OCS : مشروع البوابة الرقمية

للملتقيات والمؤتمرات بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

وقد تم اختيار موضوع الدراسة لجملة من الدوافع والأسباب أهمها توفير بيئة إلكترونية متكاملة لإدارة التظاهرات العلمية الخاصة بالجامعة تسهل العمل على مختلف الأطراف الفاعلة وتوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف، وكذا توسيع مرئية مثل هذه النشاطات العلمية بما يسح لاحقا بتحسين تصنيف الجامعة عالميا مع توسيع نطاق الاستفادة من مخرجاتها، هذا بالإضافة إلى رغبة شخصية من الطالب في تقديم مشروع عملي جديد للجامعة يكون الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي.

ومن اجل الإحاطة الكاملة والشاملة بموضوع الدراسة ثم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، قسم أولي عبارة عن مقدمة عامة وقسمين آخرين أحدها نظري والآخر تطبيقي، حيث سيتم تقسيم القسم النظري إلى فصلين:

الفصل الأول: سيتم التطرق فيه إلى إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط يتضمن ثلاث عناصر، أولها مدخل عام للملتقيات والمؤتمرات، أما العنصر الثاني فيتناول إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط، والعنصر الأخير سيتم من خلاله إبراز أهمية وفوائد إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط.

الفصل الثاني: سيتم التطرق فيه إلى نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية مع التفصيل أكثر بالنسبة لنظام المؤتمرات المفتوحة OCS ويتضمن هو الآخر ثلاث عناصر، العنصر الأول سنحاول من خلاله إعطاء لمحة تاريخية عن بدايات ظهور وتطور هذه النظم، أما العنصر الثاني فيتطرق بشكل مفصل لنظام المؤتمرات المفتوحة OCS، والعنصر الأخير سيتم من خلاله إبراز مبررات تطبيق نظام OCS عالميا وأسباب تبنيه.

هذا بالنسبة للقسم النظري أما القسم التطبيقي فقد تم تقسيمه إلى ثلاث فصول، أولها سيتم التطرق فيه إلى إجراءات الدراسة التطبيقية، في حين يتناول الفصل الثاني مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري من البناء إلى التنفيذ، أما الفصل الأخير سيتم من خلاله عرض لمكونات البوابة، وفي خاتمة الدراسة سيحاول الطالب

إبراز الصعوبات المواجهة أثناء مختلف مراحل المشروع مع تقديم مجموعة من النتائج والمقترحات.

أ. الإشكالية

تعد الملتقيات والمؤتمرات أحد منافذ الاتصال العلمي والتي بدأت في الظهور خلال القرن السابع عشر، هدفها نشر المعرفة وأحدث الاتجاهات بين الباحثين، تؤدي ثلاثة وظائف أساسية في نظام الاتصال العلمي، أولها مساعدة الباحثين في تحسين بحوثهم من خلال التغذية الراجعة من جانب باحثين آخرين في المجال، وهي أيضا وسيلة للنقاش وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين حول القضايا الجديدة بالتخصص، كما أنها تعد أداة لتبادل معلومات من الصعب تضمينها بمقال مثل التقارير والنظريات التي قد تكون موسعة أو مختصرة بحيث لا يمكن نشرها في شكل مقال.

وقد أثر التطور في مجال تطبيقات تقنية المعلومات على العديد من مجالات الاتصال العلمي، بدأت بالاعتماد على البريد الإلكتروني كوسيلة للاتصال حتى وصلت لوجود نظم تتولى تنظيم الاتصال العلمي ومخرجاته، ومن تلك النظم نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات المعتمدة على الويب، والتي ظهرت منذ سنوات قليلة ولكنها طورت واستخدمت من جانب العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف تقليل عمليات وتكاليف الاتصال العلمي والوصول بعملية التحكيم للجودة العالية.

وباعتبار جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فهي مكلفة بتنظيم وتسيير التظاهرات العلمية التي لها علاقة بهدفها وكذا توسيع مرئيتها وتسيير عملية الوصول الحر لمخرجاتها، فهي على غرار الجامعات الأخرى تشهد حركية علمية كبيرة من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي تنظم دوريا في شتى التخصصات، وعلى الرغم من أهميتها والزيادة الكبيرة في كم ما يعقد سنويا منها إلا أن أعمالها تواجه مشكلتين رئيسيتين، أولهما تتبع هذه الأعمال حيث تصنف ضمن فئة الإنتاج الفكري الرمادي

الذي يشير إلى بحوث المؤتمرات وتقارير البحوث العلمية الصادرة عن الجامعة، حيث أن النشر والتوزيع ليس من أهدافها لذلك لا يتم توزيعها، المشكلة الثانية هي تحكيم أعمال هذه التظاهرات العلمية حيث يعد مدى كفاءة عملية التحكيم أحد الانتقادات الأساسية التي توجه لأعمالها، وبهدف المساهمة في القضاء على هذه المشكلة ظهرت فئة من النظم يطلق عليها نظم إدارة المؤتمرات التي تحتوي على نظم فرعية لوظيفة إرسال البحوث وتحكيمها ونشرها بموقع المؤتمر وكذا تحديد وظائف مختلف العناصر الفاعلة فيها (فرق العمل الجماعي)، أشهر هذه النظم نظام OCS، من خلال كل المعطيات يتبلور عملنا هذا في محاولة إدارة **الملتقيات والمؤتمرات على الخط لجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري**. وذلك باستخدام نظام المؤتمرات المفتوحة OCS، حيث سيساهم هذا المشروع في الارتقاء بعملية التحكيم العلمي والعمل على حل مشكلاته في الطرق التقليدية خاصة مع الملتيقيات والمؤتمرات التي تتلقى عشرات البحوث للمشاركة، كذلك المساعدة على توافر البيانات البيبليوغرافية الكاملة للملتقى أو المؤتمر متضمنة مع كل بحث من بحوثه مما يساعد على الضبط البيبليوغرافي لأعمالها لتكون صالحة لنشر المطبوع أو على اقراص مليزرة أو على الويب وبالتالي تيسير الوصول الحر لها من قبل المستفيدين، وكذلك التعريف بالتظاهرات العلمية للجامعة بما يسمح لاحقا بتحسين رتبها في التصنيف العالمي، كما تعود بالفائدة على الباحثين من خلال زيادة حضور ابحاثهم على الشبكة وبالتالي زيادة الاستشهاد المرجعي بها.

ب. تساؤلات الدراسة

خدمة لمشكلة الدراسة يمكن طرح الأسئلة التالية:

- ماذا نعني بالملتقيات والمؤتمرات؟ وماهي أهم أنواعها؟ وفيما تكمن أهميتها؟
- ماهي نظم إدارة الملتيقيات والمؤتمرات العلمية؟ وماهي أهم الوظائف التي توفرها؟
- ما الغاية من ظهور البرمجيات المفتوحة المصدر؟ وماهي أهم تراخيص إتاحتها؟
- ما المقصود بالنظام إدارة المؤتمرات المفتوحة OCS؟ وكيف يمكن ترجمته للغة

العربية؟

• ماهي مجالات استغلال نظام OCS من أجل إدارة الملتقيات والمؤتمرات بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري على الخط؟

• ما الفوائد المرجوة من خلال مشروع إدارة ملتقيات ومؤتمرات جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري على الخط؟

ج. أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من العناصر التالية:

■ أغلب الدراسات التي تناولت موضوع إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية، ركزت على جانب الإدارة في البيئة التقليدية فهذه الدراسة تعتبر من الدراسات القليلة جدا التي تناولت موضوع إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط.

■ قلة الملتقيات والمؤتمرات العلمية المدارة على الخط.

■ لهذه الدراسة أهمية كبيرة في التعريف بالبرمجيات المفتوحة المصدر وبذلك تشجيع المكتبات ومراكز المعلومات على تبني هذه البرمجيات والاستفادة منها.

■ تعد هذه الدراسة اللبنة الأولى التي قد تعتمد عليها الجامعات الاخرى في تجسيد مشاريع لإدارة تظاهرتها العلمية على الخط.

د. أهداف الدراسة

يسعى الطالب من خلال هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف كالتالي:

• المساهمة في نشر وإتاحة أعمال المؤتمرات والملتقيات العلمية على شبكة الأنترنت خاصة باللغة العربية.

• الترويج لتظاهرات العلمية المقامة بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري عالميا، بما يسمح لاحقا بتحسين رتبة الجامعة في التصنيف الدولي.

• توسيع مرئية التظاهرات العلمية لجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري وتيسير عملية الوصول الحر لمخرجاتها.

- تمكين الباحثين من تقديم اوراق بحوثهم للمشاركة في ملتقى أو مؤتمر معين بشكل إلكتروني وبكل سرعة وسهولة، إضافة إلى تقليص نقاقات طباعة ونشر أعمال المؤتمر من خلال إتاحتها على الخط.
- التغلب على مشكلات التحكيم بطرق التقليدية والوصول الى الجودة في التحكيم.
- التعرف على نظم إدارة المحتوى مفتوحة المصدر، وتمكن من تطويع نظام OCS واستغلاله، وكذا التعرف على أهم وظائفه مع التركيز على وظيفتي التحكيم ونشر أعمال المؤتمر.
- زيادة حضور أعمال ودراسات الباحثين على شبكة الأنترنت وبالتالي زيادة الاطلاع عليها والاستشهاد المرجعي بها.

هـ. منهج الدراسة

لقد استخدمنا في دراستنا هذه:

➤ **المنهج الوصفي** من خلال وصف الملتقيات والمؤتمرات، وكذا وصف النظم المستعملة في إدارتها داخل البيئة الإلكترونية وإتاحة أعمالها على شبكة الأنترنت.

و. الدراسات السابقة

قام الباحث بإجراء بحث في العديد من قواعد البيانات وأدلة الإنتاج الفكري للوقوف على ما إذا كانت هناك دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة، وقد توصل لوجود نذره في الدراسات التطبيقية التي عالجت مشروع استخدام نظام OCS في إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية، لكن أمكن التوصل إلى وجود دراسة مماثلة واحدة ودراستين مشابھتين وقد تم تقسيم هذه الدراسات إلى ثلاثة محاور:

- ✓ الدراسات التي تناولت موضوع تطبيقات نظم إدارة المؤتمرات بالمكتبات.
- ✓ الدراسات التي ركزت على تقنية تحديد المحكمين بنظم إدارة المؤتمرات العلمية.
- ✓ الدراسات التي تناولت موضوع تقييم نظم إدارة المؤتمرات العلمية.

1. الدراسات التي تناولت موضوع تطبيقات نظم إدارة المؤتمرات بالمكتبات:

دراسة كلا من جاكوبوسين وأندرسن ونيلسن ⁽¹⁾ تناولت تطبيق نظام OCS مفتوح المصدر بكلية كوبنهاغن لتجارة Copenhagen Business school الذي اقترحته مكتبة الكلية بعد تعديله من خلال مشروع تشرف عليه المكتبة ومولته الكلية لمدة ثلاثة سنوات وقد شمل التطوير بالنظام، التعديل في النظام الفرعي لإدارة المؤتمر وتوثيق المؤتمر.

2. الدراسات التي ركزت على تقنية تحديد المحكمين بنظم إدارة المؤتمرات العلمية:

رسالة ماجستير كونري 2009 ⁽²⁾ تناولت قضية النظم الموصي بيها أو المرشحة لمشكلة تحديد المحكمين بالمؤتمرات وتقييم النماذج الخاصة بتلك النظم فيما يتعلق بتحديد المحكمين من خلال النظام كما قدم " كونري " نموذجا مقترحا يوفر توقعات مستقبلية لتفضيلات المحكمين، وقد انتهت الدراسة إلى أن النمذجة الجيدة للتفضيلات يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في عملية تحديد المحكمين وتقليل الجهد وتحقيق الرضا.

3. الدراسات التي تناولت موضوع تقييم نظم إدارة المؤتمرات العلمية:

⁽¹⁾ Jacobsen Kirsten S., Andersen Helle D., Nielsen Peder L. (2009). Copenhagen Business School Library Offer OCS as Conference Management System to their faculty. **PKP International Scholarly Publishing Conference** 810- Jul

⁽²⁾ Conry, Donald C. (2009). **Recommender Systems for the Conference Paper Assignment Problem.** USA, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Master, p. 1

دراسة سلطان وعبد الغني وفانج⁽¹⁾ هي من أحدث الدراسات التي تناولت بشكل موجز مقارنة أربع نظم من نظم إدارة المؤتمرات المعتمدة على الويب والتي تتعامل مع أكثر من مؤتمر في آن واحد هذه النظم هي: «Confman, Cyber chair, Confious, Chairman» وتوصلت الدراسة إلى انه من خلال التجربة الفعلية لتلك النظم استغرقت عملية إرسال البحث وتحديد المحكمين خمس تون، ومن خلال المقارنة وجد أن النظم التي تمت مقارنتها تختلف فيما بينها من حيث الوظائف.

خلاصة

من خلال ما سبق ذكره وبغية الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة وفق المناهج المحددة سلفاً، توجب أولاً الإلمام بمختلف الجوانب النظرية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة وذلك بغية توضيح النقاط الغامضة المتعلقة بها، وهذا ما سيتم التطرق من خلال الفصلين المواليين.

⁽¹⁾ Sultan B., Abdul Ghani A., Fang L. (2009). Framework for Conference Management System , **Computer and information science**, vol.2 issue 1 2009 p. 9095

القسم النظري

الفصل الأول

إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على
الخط

تمهيد

يعتبر إقامة الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية نمطا من أنماط التقدم والرقي لما تعود به من فوائد على مختلف الميادين سواء كانت علمية، اقتصادية، ثقافية وحتى سياحية، هذه المكانة العالية التي أصبحت تحضي بها رافقها تطور كبير في الوسائل اللازمة لإعدادها وتنظيمها بما يتكيف مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال تقنيات الاتصال بدءا بالاعتماد على البريد الإلكتروني في عملية الاتصال العلمي ووصولاً إلى إيجاد بيئة إلكترونية متكاملة تتولى ذلك.

لذلك سيتم من خلال هذا الفصل التطرق للملتقيات والمؤتمرات بشكل عام من خلال التعريف والأهمية والأنواع وكذا الإجراءات اللازمة لعقدتها، ثم عرض للجوانب المتعلقة بتسييرها وإدارتها على الخط، وفي الأخير يتم إبراز أهمية وفوائد إدارة مثل هذه النشاطات العلمية على الخط.

1. الملتقيات والمؤتمرات: مدخل عام

تعتبر الملتقيات والمؤتمرات وجها حضاريا للدول والمؤسسات العلمية، حيث تعد أحد المعايير العلمية المهمة لتقدم الدول، ولها أهمية قصوى في دفع عجلة البحث العلمي قدما، والتبصير بأهم المستجدات العلمية العالمية، كما أنها تعد إحدى الوسائل التعليمية المستمرة المهمة، فهي فرصة مهمة للباحثين والمتخصصين للمراجعة والتقييم ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية العالمية، والاستفادة من الدراسات والخبرات والتجارب العالمية، وتوطيد العلاقات العلمية والعملية بين المراكز العلمية، مما يساهم في زيادة الوعي والفهم، ورفع المستوى التعليمي والأكاديمي للباحثين، ومن ثم الوصول إلى أفضل المعايير العالمية. (1)

(1) أبو السعيد، أحمد العبد. إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات. عمان: جامعة الأقصى، 2014. ص. 22.

1.1. ماهية الملتقيات والمؤتمرات

سنسعى من خلال هذا العنصر لتناول بعض الاساسيات المتعلقة بمفهوم الملتقيات والمؤتمرات على النحو التالي:

1.1.1. تعريف المؤتمرات

المؤتمر هو عبارة عن مناقشة وتبادل فكري بين أعضائه وبعضهم حول قضايا أو موضوع أو مشكلة أو مشروع أو ظاهرة يهتمون بيها ومرتبطة بظروفهم بقصد التوصل إلى آراء أو توصيات أو قرارات مناسبة والعمل على الالتزام بها. (1) المؤتمر مجموعة من الأفراد بينهم أمر مشترك، يجتمعون لمدة يوم أو عدة أيام لمناقشة عدة أمور، مثل اجتماع مئة طبيب من عدة دول مختلفة متخصصون في أمراض القلب لعرض أحدث الأبحاث في مجال أمراض القلب، وكيفية علاجها وذلك لمدة أربع أيام متصلة. (2)

يمكننا أن نستخلص من هذه التعريفات التعريف التالي: أن الملتقى أو المؤتمر ما هو إلا عمل جماعي يشارك فيه مجموعة من المتخصصين في حوار علمي منظم حول قضية أو مشكلة تشغل قطاع عريض من الرأي العام من أجل الوصول إلى حلول لها.

2.1.1. أهمية الملتقيات والمؤتمرات

يمكننا القول إن أهمية الملتقيات والمؤتمرات تكمن فيما يلي:

- سرعة اتخاذ القرارات حول مشكلات قائمة أو مستقبلية.
- طرح أفكار كثيرة ومتنوعة حول مشكلة معينة أو موضوع حيوي.
- ابتكار حلول غير مسبوق لمشكلات ملحة مستقبلية.
- تبادل الآراء والأفكار بين المتخصصين.

(1) حجاب، محمد منير. الإعلام والتنمية الشاملة. القاهرة: جامعة سهاج، د.ت. ص. 299.

(2) الزلاقي، ليلى محمد. فن إدارة الحفلات والمؤتمرات. القاهرة: كفر الدوار، مكتبة بستان المعرفة، 2003. ص. 113.

- إجاد نوع من المشاركة الفكرية بين المتخصصين والرأي العام الجماهيري.
- فرصة لإعطاء مجموعة من المعلومات والبيانات الخاصة بموضوعات معروضة للبحث والدراسة.
- تبادل المعلومات بين الأعضاء والتعرف على وجهات نظر مختلفة حول قضية أو موضوعات معينة.
- تضيق الفجوة بين النظرية والتطبيق حيث يمثل الأول العلماء المتخصصين وأصحاب الرأي ويمثل الثاني أجهزة التنفيذ.
- زيادة التعاون المثمر بين مختلف مراكز البحث على المستويين المحلي والدولي.⁽¹⁾
- زيادة القدرة على التركيز، بما يحقق ما يلي:
 1. التعبير عن الآراء بحرية
 2. الرغبة في التعرف على آراء الآخرين.
 3. زيادة مشاركة الأعضاء.
 4. تخفيض عوائق الاتصال، حيث يشعر الجميع بالمساواة.⁽²⁾

3.1.1. العوامل التي ساعدت على الاهتمام بإقامة الملتقيات والمؤتمرات

- ازدياد اتجاه دول العالم إلى التبادل والتعاون والتقابل فيما بينهم لخلق جو من التواصل والتكامل في المجالات المختلفة، مما يساعد على انتشار السلام بين الشعوب.
- اهتمام برنامج الأمم المتحدة في جميع دول العالم بالقضايا الجديدة التي تهمهم مثل: مؤتمرات السلام، حماية البيئة، مكافحة الإرهاب، حماية المرأة، الخ.
- زيادة عدد اتحادات منظمي المؤتمرات ومكاتب تسويق المؤتمرات التي تقوم بتنظيمها، وتوفير الخدمة اللازمة لنجاحها.

(1) أبو السعيد، أحمد. مؤسسة الخبراء العرب في الهندسة والإدارة، برنامج إعداد المؤتمرات 1993.

(2) السيد سعد الله، مصطفى. المؤتمرات: التخطيط-التنفيذ-تقييم. القاهرة: مكتبة الوفاء، 1995. ص. 20.

▪ التطور في صناعة الطيران واتساع شبكة الطيران دوليا ومحليا، لتغطي جميع أنحاء العالم، مما يجعل التنقل أكثر سرعة وراحة وأمانا، وكذلك توافر شبكات النقل الداخلي بالسيارات والحافلات الخ.

▪ ظهور مراكز متخصصة لإقامة المؤتمرات، لها قاعات مجهزة بأحدث الأجهزة السمعية والمرئية، والمعدات اللازمة للعرض والترجمة الفورية ... الخ.

▪ التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وتوافر الوسائل السمعية البصرية مما يسهل التواصل والتنسيق لعقد المؤتمرات.

▪ مساهمة الفنادق بدور فعال في تنظيم المؤتمرات، وتقديم كافة سبل الراحة لأعضاء المؤتمر. (1)

▪ وقد تكونت في بعض الدول الأوروبية جمعيات مهتمة بالأعمال السياحية والفندقية التي تصاحب إقامة المؤتمرات والملتقيات وهي الجمعية الأوروبية لمدن المؤتمرات (EFOCT).

وتصدر الجمعية نشرة سنوية تهدف إلى تسويق خدمات هذه الدول على مستوى العالم عن طريق بيان ما تتميز بيه كل مدينة، وما يتوفر فيها من خدمات أو إمكانيات علمية ومزارات سياحية وأماكن ترفيهية للمؤتمرين، وتشترك الجمعية في المدن التي تنضم إليها ما يلي:

- يتوافر فيها مراكز للمؤتمرات، وأماكن تصلح لعقد المؤتمرات، ويوجد بها المعدات والأجهزة اللازمة لذلك.

- لها موقع سياحي متميز يسمح بإعداد برامج لرحلات والترفيه.

- أن تتميز بالهدوء والأمن بما يضمن الراحة والمتعة لزوارها.

(1) الزلاقي، ليلى محمد. فن إدارة الحفلات والمؤتمرات. القاهرة: كفر الدوار، مكتبة بستان المعرفة، 2003. ص. 114.

فمثلا يعقد المجلس الدولي للوثائق مؤتمرات دولية كل ثلاث أو أربع سنوات على نطاق دولي شامل في دول تتوافر فيها متطلبات عقد المؤتمرات، للوقوف على مدى التقدم في المجالين النظري والعملي في حقل الارشيف.

2.1. الملتقيات والمؤتمرات: الأشكال والأنواع

يمكن تحديد أنواع الملتقيات والمؤتمرات (بناء على عاملين) وفقا لما يلي: (1)

1.2.1. النطاق الجغرافي فبالنسبة للعامل الأول يمكننا تقسيم أنواع الملتقيات

والمؤتمرات من خلال نطاقها الجغرافي كما يلي:

أ. **ملتقيات ومؤتمرات محلية:** تختص بموضوع محدد أو قضية أو مشكلة في نطاق ضيق داخل البلد ذاته يشارك فيه الخبراء والمتخصصين من نفس البلد وفي ذات القضية.

ب. **ملتقيات ومؤتمرات إقليمية:** يتسع النطاق الجغرافي لمثل هذه الملتقيات والمؤتمرات فيشمل مجموعة كبيرة من الدول تقع جميعها في منطقة جغرافية واحدة. وتتناول موضوع أو عدة مواضيع تهم تلك الدول وتمس مصالحها المشتركة.

ت. **ملتقيات ومؤتمرات دولية:** وهي تلك التي تختص بموضوع في نطاق جغرافي أكثر اتساعا يشمل مجموعة كبيرة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ويشارك فيه عدد ضخم من الشخصيات الدولية والعلماء والمتخصصين.

ويتم إطلاق صفة الدولية على مثل هذا النوع من الملتقيات والمؤتمرات نظرا لارتفاع مستوى التمثيل في حضور جلساته، كما يأخذ صفة الدولية إذا اشترك فيه مجموعة متنوعة من الخبرات المحلية والأجنبية على مستوى عالي.

(1) حجاب، محمد منير. الإعلام والتنمية الشاملة. القاهرة: جامعة سهاج، د.ت. ص. 231.

2.2.1. الموضوع (1) إن القضايا التي سيناقشها الملتقى أو المؤتمر هي التي تدل على نوعيته. ومن أمثلة ذلك:

- المؤتمر السياسي. الذي تصبغ السياسة طابع كل جلساته وأعماله وموضوعاته، وغالبا ما يركز على قضية سياسية واحدة ملحة.
- الملتقى أو المؤتمر الديني. حيث ينحصر في قضايا ذات اهتمامات دينية أو تهم أبناء ديانة واحدة، أو حتى مجموعة من الأديان.
- الملتقى أو المؤتمر الاقتصادي. ويتعلق بموضوعات اقتصادية بحثه، ويناقش قضايا اقتصادية تهم قطاع واسع من الرأي العام.
- الملتقى أو المؤتمر الاجتماعي. وتصبغه الموضوعات التي تتعلق بقضايا اجتماعية إنسانية.
- الملتقى أو المؤتمر العلمي. الذي يتناول بصفة أساسية موضوعا ذا صبغة علمية بحثه، وغالبا ما يكون محل اهتمام من جانب متخصصين جدا في الموضوع.
- الملتقى أو المؤتمر النقابي. ويختص بمناقشة أو معالجة موضوع يهم نقابة معينة.
- الملتقى أو المؤتمر الرياضي. يهتم المشاركون فيه بموضوعات ذات إطار رياضي بحث.
- الملتقى أو المؤتمر المهني. يحضره قطاع يهتم بالفنون بمختلف أشكال التعبير.
- الملتقى أو المؤتمر الأدبي. ويكون طابعه أدبي متخصص. مثلا: مؤتمر عن الاتجاهات الحديثة في الشعر الأدبي.
- الملتقى أو المؤتمر القانوني. وهي تلك التي تتعلق نتائجها وكذلك موضوعاتها بتقنين أو تطوير القانون الدولي. (2)

(1) أبو السعيد، أحمد العبد. إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات. عمان، جامعة الأقصى، 2014. ص. 36.
 (2) الزلاقي، ليلي محمد. فن إدارة الحفلات والمؤتمرات. القاهرة: كفر الدوار، مكتبة بستان المعرفة، 2003. ص. 113.

ويلزم في هذا الإطار من الحديث عن أنواع الملتقيات والمؤتمرات، أن نميز بين الملتقيات والمؤتمرات ذات الانعقاد الواحد، أي ذلك الملتقى أو المؤتمر الذي ينعقد مرة بلا تكرار. حيث يكون في الأغلب الأعم مهتماً بمناقشة موضوع واحد لمدة زمنية وبين الملتقيات والمؤتمرات السنوية، التي تنعقد في موعد سنوي ثابت سواء أكانت محلية أو إقليمية أو دولية وتختص أو تهتم بمناقشة موضوع واحد محدد من قبل المختصين، وبين الندوات. وهي تلك التي تنعقد في فترة زمنية محددة ومختصرة وتناقش مجموعة من الأفكار تحت عنوان واحد. وكذلك التفرقة بين الملتقيات والمؤتمرات أيًا كان نوعها أو مدتها أو موضوعاتها، وبين المعارض السنوية أو الدولية أو المحلية التي تقام من وقت لآخر بغرض التسويق أو الترويج لمشروعات ومنتجات معينة. (1)

3.1. الملتقيات والمؤتمرات: القواعد والإجراءات

هناك ثلاث قواعد وإجراءات أساسية يمكن الاعتماد عليها لعقد الملتقيات والمؤتمرات وهي: (التخطيط والإجراءات الفنية والإجراءات الإدارية) وسنتناول كل منها على النحو التالي:

1.3.1. التخطيط

يعد التخطيط العنصر الأساسي في أي عملية إدارية، إذ لا يمكن تنفيذ الأعمال وتحقيق الأهداف دون التخطيط لها، فهو عملية فكرية ذهنية تسبق أي عملية، ينتهي باتخاذ قرارات تتعلق بما يجب عمله وكيف يتم ومتى عمله.

لذا فإن أي عمل للمؤتمر يلزمه خطة مبينة وفق منهج علمي، مثل خطة مسبقة لموازنة الملتقى أو المؤتمر، خطة مستقبلية لاختيار المتحدثين، خطة لمكان عقد المؤتمر، وخطة لدعاية... هكذا فأي عمل في المؤتمر يخضع لمبدأ التخطيط، يوجه الاختيار

(1) أبو السعيد، أحمد العبد. إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات. عمان: دار البازوري، 2014. ص. 36.

الأفضل استخدام ممكن لمجموعة الطاقات المتاحة لدى مخطط المؤتمر لتحقيق أغراض معينة في فترة زمنية محددة. وتكمن أهمية التخطيط للمؤتمرات في (1)

- سلاح يساعد منظمي المؤتمر على تحديد وتنسيق ما يجب عمله وتحقيق أهداف المؤتمر في الوقت المحدد.

- يساعد على الأداء المتميز في حل المشاكل والموضوعات التي قد تواجه أنشطة المؤتمر.

- المشاكل التي تتطلب الحلول أو اتخاذ القرارات الفورية السريعة.

- الإجراءات والتعديلات التي قد تزيد من تحقيق المهام المطلوبة لنجاح المؤتمر.

- التمثيل المتكامل للبرنامج بتوجيه جميع الجهود لإنجاز الأهداف الموضوعية.

- التأكيد على الجانب الإيجابي في ممارسة أنشطة المؤتمر.

- تحقيق أمثل استخدام يمكن لوسائل الإعلام المتاحة (مطبوعات، برامج، إذاعة،

تلفزيون، نشرة دورية، شرائط سينما) للوصول إلى الرأي العام المستهدف من المؤتمر.

2.3.1. الإجراءات الفنية

والمقصود بها كل ما يتعلق بالجوانب الفنية التي يقوم بها مجموعة من الفنيين المختارين لتنفيذ هذه الجوانب بدءاً من اختيار الفكرة، وحتى الانتهاء من الأمور الفنية، ويمكن الحديث عن هذه الإجراءات كما يلي:

أ. الفكرة لكل مؤتمر فكرة تدور حول معالجة موضوع معين أو مشكلة ما تحتاج إلى مناقشتها على مستوى متخصصين، على سبيل المثال فإن فكرة استخدام المناظير في إجراء العمليات، وهو موضوع علمي جديد، ولكن يمكن نقل أحدث الأفكار وتبادلها بين الجراحين

(1) أبو السعيد، أحمد. مؤسسة الخبراء العرب في الهندسة والإدارة. برنامج إعداد المؤتمرات. 1993.

في مختلف أنحاء والاستفادة من أحدث التقنيات فيه، يستلزم قيام إحدى الجمعيات الطبية لعقد مؤتمر عالمي في جراحة المناظر في مختلف أنحاء العالم.

ب. **تشكيل اللجان** تشكيل اللجان وتحديد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق تلك اللجان، وهو الخطوة التالية في عقد المؤتمر. ويمكن تحديد ثلاث مستويات للجان العمل في المؤتمرات:

- **اللجنة التحضيرية (اللجنة العامة):** وتضم السكرتارية العام، رئيس اللجنة لشؤون المالية، رئيس اللجنة لشؤون المراسيم والعلاقات، نائب رئيس اللجنة لشؤون الإدارية.
- **اللجنة الفنية:** وتضم لجنة الصياغة، لجنة التقارير، لجنة البحوث والمعلومات، لجنة الإعلام والعلاقات العامة.
- **اللجنة التنفيذية:** وتضم لجنة الإسكان، اللجنة المالية، لجنة المطبوعات والنشرات، لجنة الخدمات والاتصالات.⁽¹⁾

3.3.1. الإجراءات الإدارية

إذا امتلك القائمون على المؤتمر جهازاً إدارياً قوياً قادراً على التعامل والتكيف مع كافة الأعمال والمهام الموكلة إليه من جانب جميع لجان المؤتمر. فإن النجاح الباهر يحالف المؤتمر لا محالة، ذلك أن هذا الجهاز الإداري يستطيع تعطيل أعمال المؤتمر كما يستطيع إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وبالذقة البالغة المطلوبة في هذا الشأن. وتختص هذه الإجراءات الإدارية في مختلف النشاطات الإدارية التي تتعلق بالملتقى أو المؤتمر، حيث تبدأ بالتحديد الدقيق لميزانية العمل وما يتبعها من إجراءات مثل حجز الفنادق، حجز السيارات، المطبوعات الخاصة بالملتقى أو المؤتمر، الاتصالات، الرعاية

(1) أبو السعيد، أحمد. المرجع نفسه. ص. 18.

الرسميون، وكذا معالجة مختلف الوثائق التي تتعلق بالملتقى أو المؤتمر (وثائق ما قبل المؤتمر، ووثائق تنشر أثناء المؤتمر، ووثائق ما بعد المؤتمر). (1)

2. إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط

أثر التطور في مجال تقنية المعلومات على مجالات الاتصال العلمي، بدأت بالاعتماد على البريد الإلكتروني حتى وصلت لوجود نظم تتولى تنظيم الاتصال العلمي ومخرجاته، والتي ظهرت مؤخرا وطورت واستخدمت بالعديد من الملتقيات والمؤتمرات بهدف تقليل عمليات وتكاليف الاتصال العلمي والوصول الى جودة التحكم من خلال: إدارة المؤتمر اللجنت العلمية، إرسال البحوث، التحكم، نشر أعمال المؤتمر، والتسجيل بالمؤتمر، والأنشطة المصاحبة، هذه الوظائف يمكن أن تكون مقسمة لنظم فرعية أو قد تدمج وسنقوم بعرض هذه الوظائف كما يلي:

1.2. إدارة الملتقى أو المؤتمر واللجنة العلمية

توفر هذه النظم مجموعة من الوظائف الأساسية لإدارة الملتقى أو المؤتمر وهي: إدخال المعلومات التفصيلية عنه، والتي تشتمل على (العنوان، فترة الانعقاد، عدد المحكمين لكل ورقة بحثية، المحدد الموحد للمصدر للموقع الرئيسي للمؤتمر... إلخ). (2)

✓ إدخال التواريخ المهمة المتعلقة بالمؤتمر (تواريخ استلام المستخلصات، والإفادة بقبول المستخلصات، الإفادة بقبول البحوث، تاريخ استلام البحث كاملا، تاريخ انتهاء التسجيل)، إمكانية إيقاف التعامل بعد انتهاء التاريخ المحدد سلفا.

✓ إدخال البيانات التفصيلية لأعضاء اللجنة العلمية.

(1) أبو السعيد، أحمد. المرجع نفسه. ص. 18.

(2) محمد السيد، أماني. نظم إدارة المؤتمرات العلمية ودورها في تحكيم ونشر بحوث المؤتمرات: دراسة للمواصفات الوظيفية. علم، ع 7 (أكتوبر 2010).

✓ تحديد الأدوار لكل المنتسبين للنظام (الرئاسة، اللجنة العلمية، المؤلفين، المحكمين).

✓ دعوة الباحثين للمشاركة بالبحوث وإعلان المؤتمر.

✓ استلام ورقة البحث ومستخلص البحث بإحدى صيغ ملفات النصوص.

✓ تحديد عدد المحكمين لتحكيم بحث ما.

✓ إعلام الباحثين بتقارير وتعليقات المحكمين واللجنة العلمية.

2.2. إرسال البحوث

قبل البدء في إرسال البحوث يقوم كل مؤلف بتسجيل بياناته في صفحة مخصصة له، وفي نهاية التسجيل يحصل المؤلف على اسم مرور وكلمة سر تحدد هويته بداخل النظام. ثم يتم تحديد معرف هوية ID لكل بحث، ثم يتابع المؤلف عملية التحكيم ونتائجها من خلال صفحته المخصصة. يطلب من المؤلف ملء بيانات عن البحث المرسل، وهذه البيانات تختلف من نظام إلى آخر، حيث يتيح النظام شاشة إدخال ميتاداتا البحث، والتي تشمل على عناصر ميتاداتا للبحث المرسل، كما في الشكل (1). (1)

أثناء عملية الإرسال قد تحتاج قائمة مراجعة الإرسال وهي عبارة عن قائمة تحددتها رئاسة المؤتمر بالشروط الواجب توافرها في البحث المرسل، مثل ألا يكون البحث قد نشر من قبل، أو قيد التحكيم من جانب مؤتمر آخر، وينبغي على المؤلف أن يختار جميع البنود الواردة بالقائمة، وإلا لن تتم عملية الإرسال كما يتضمن فحص الملف التأكد من بعض الشروط التي وضعتها لجنة المؤتمر ومدى توافرها بالملف المرسل، مثل أن يكون النص على عمودين أو نوع محدد من الملفات، والأنباط، وغيرها من الشروط الأخرى.

(1) محمد السيد، أماني. المرجع نفسه. ص. 20.

Submission Metadata	
Authors	
Name	Sharon Lee [E]
URL	
Affiliation	University of British Columbia
Country	Canada
Bio statement	Assistant Professor Faculty of Education
Principal contact for editorial correspondence.	
Title and Abstract	
Title	Using OCS to increase scholarly impact
Abstract	This presentation will outline how the Open Conference Systems software, developed by the Public Knowledge Project, enhances the scholarly impact of conference presentations.
Indexing	
Academic discipline and sub-disciplines	Publishing
Subject classification	Scholarly electronic publishing
Keywords	Scholarly Communication; Open Access
Language	en
Supporting Agencies	
Agencies	Simon Fraser University Library

الشكل رقم(1): ميتاداتا ورقة بحثية بنظام OCS

3.2. تحكيم البحوث

تعد عملية تحديد أو اختيار المحكمين من العمليات الأساسية والصعبة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية، وهي القضية التي شغلت اهتمام الباحثين في مجال علوم الحاسب، وتحديدًا متخصصي نظم إدارة المحتوى. توفر نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية العديد من الوظائف فيما يتعلق بعملية التحكيم هي:

- ✓ تخصيص صفحة لكل محكم بالنظام.
- ✓ استلام دعوة بالبريد الإلكتروني ببدء عملية تحكيم البحوث.
- ✓ التاريخ المحدد للانتهاء من عملية التحكيم.
- ✓ آلية اختيار المحكمين لتحكيم بحث ما.
- ✓ رصد التعارض بين المحكمين والبحوث المقدمة واستبعاد أحد المحكمين من النظام.
- ✓ اقتراح محكم خارجي لتحكيم بحث معين. (1)

1.3.2. آلية تحديد المحكمين

يرتبط بتحديد المحكمين مجموعة من الاعتبارات التي تتأثر بها جودة التحكيم، وهي محدودية عدد المحكمين باللجنة العلمية للمؤتمر، تحديد العدد الملائم من المحكمين لتحكيم بحث ما، النمذجة الخبيرة Expertise Modeling لعملية تكليف المحكمين، تعارض

(1) محمد السيد، أماني. المرجع نفسه. ص. 20.

الاهتمامات، والتوزيع العادل لمهام تحكيم البحوث وتفضيلات المحكمين بما يتوافق وأهداف المؤتمر. وهناك ثلاث آليات لتحديد المحكمين بنظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات:

أ. آلية الاختيار اليدوي من جانب اللجنة العلمية للمؤتمر نفس الإجراءات التي كانت تتم تقليدياً ولكنها تتم من خلال نظام إدارة المؤتمرات، بحيث يسمح للجنة العلمية أو رئاسة المؤتمر بتحديد المحكمين.

ب. آلية المضاهاة يطلب من المحكمين عند دعوتهم للانضمام للجنة التحكيم تحديد أي موضوعات المؤتمر تعد من التفضيلات لديهم، وفي الوقت نفسه يطلب من الباحثين تحديد موضوعات البحوث المرسلة من بين موضوعات المؤتمر، ثم تتم عملية المضاهاة فيما بينها، والتي يكون نتيجتها تحديد من اثنين إلى ثلاثة محكمين لتحكيم بحث ما.

ت. آلية الاختيار عبارة عن قائمة بالبحوث المقدمة للمؤتمر ترسل للمحكمين في آن واحد، يختار من بينها كل محكم البحوث التي يرغب في تحكيمها، والتي تتوافق واهتماماته. ويتميز تحديد المحكمين آلياً بواسطة النظام بمجموعة من المميزات من أهمها: التأكد من أن كل بحث لديه عدد محدد من المحكمين لتحكيمه، والتأكد من أن البحوث قد تم تحكيمها بواسطة المحكمين المهتمين فعليا بموضوعات البحوث، وتوزيع عملية تحكيم البحوث بشكل متوازن بن المحكمين.

2.3.2. نشر أعمال الملتقى أو المؤتمر

يقصد بأعمال الملتقى أو المؤتمر المخرجات النهائية الناتجة عنه، وتشمل برنامج المؤتمر والنصوص الكاملة للبحوث المقبولة وأي مرفقات أخرى مرتبطة بها، كالمستخلصات والعروض التقديمية وملفات الصوت أو الفيديو للجلسات العلمية. ولا يشترط للمستخلصات والنصوص الكاملة أن تنشر بعد انتهاء المؤتمر، ولكن قد تنشر قبل انعقاده. حيث تقسم الوثائق التي تتعامل معها المؤتمرات إلى ثلاث فئات أساسية هي: وثائق ما قبل المؤتمر، ووثائق أثناء المؤتمر، ووثائق ما بعد المؤتمر. وتتعامل نظم إدارة

المؤتمرات مع مخرجات المؤتمرات، من خلال تجهيز ملفات أعمال الملتقى أو المؤتمر في شكل مطبوع، أو على أقراص مليزرة، أو على شبكة الأنترنت، كما تتيح إمكانية تضمين ملفات الصوت والفيديو ومختلف الأشكال الأخرى. (1)

3. أهمية وفوائد إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط

تبنى نظم تتولى إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية بشكل على الخط، يعود بفوائد كبيرة على مختلف الأطراف الفاعلة في عملية تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، انطلاقاً من المؤسسات الأكاديمية المشرفة عليها إضافة إلى مختلف اللجان ذات الصلة، مروراً بالباحثين، ووصولاً في الأخير إلى جمهور المستفيدين من هذا التظاهرات العلمية، حيث سيتم عرض هذه الفوائد بشكل مفصل وفق العناصر التالية:

1.3. الأهمية والفوائد بالنسبة للمؤسسات الأكاديمية

وتشمل النقاط التالية:

- توسيع مرئية الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتيسير عملية الوصول الحر إلى مخرجاتها.
- التعريف بالملتقيات والمؤتمرات العلمية المقامة على مستوى هذه المؤسسات، بما يسمح لاحقاً بتحسين تصنيفها العالمي.
- توفير الجهد والوقت المستنفد في استلام البحوث وتحكيمها ومتابعة نتائج التحكيم والشكل النهائي لأعمال الملتقى أو المؤتمر ونشر تلك الأعمال.
- إمكانية حفظ أرشيفات النصوص الكاملة لجميع أعمال الملتقيات والمؤتمرات الحالية والسابقة.

(1) Drott, C.M. (1995). Reexamining the role of conference papers in scholarly communication. Journal of The American Society for Information Science, 46. 4 .p. 299–305.

- سرعة النشر والتوزيع لإعمال هذه التظاهرات العلمية وعلى أكثر من وسيط أو شكل، وبذلك التقليل من نسبة الفاقد منها.
- تحقيق التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية وبين الباحثين والمتخصصين من مختلف مناطق العالم وفي مختلف المجالات.

2.3. الأهمية والفوائد بالنسبة للباحثين

وتشمل النقاط التالية:

- تعتبر وسيلة آمنة وسريعة بالنسبة للباحثين لإرسال مستخلصات البحوث ثم النصوص الكاملة، ومتابعة عملية التحكيم.
- توفير الوقت المستغرق لاستلام البحوث وتحكيمها نظرا لوجود النموذج الجاهز لتحكيم.
- زيادة حضور أبحاث ومنتجات الباحثين على شبكة الأنترنت وبالتالي زيادة الاستشهاد المرجعي بها.
- التفاعل بين الباحثين فيما بينهم وفق وظائف محددة أو بما يعرف بفرق العمل الجماعي.

3.3 الأهمية والفوائد بالنسبة للمستفيدين

وتشمل النقاط التالية:

- الإتاحة المباشرة والدائمة لأعمال الملتقيات والمؤتمرات العلمية لجمهور المستفيدين.
- إمكانية الاطلاع الدائم بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الحد الزمني، وإمكانية الاطلاع من قبل أكثر من مستفيد في آن واحد.
- إمكانية الاطلاع وتحميل أعمال الملتقيات والمؤتمرات وفق أكثر من شكل أو صيغة (نص، صوت، صوت وصورة)

- زيادة الاعتماد على أعمال الملتقيات والمؤتمرات من قبل المستفيدين وبالتالي زيادة الاستشهاد المرجعي بها في أبحاثهم العلمية.
- الوصول المفتوح المجاني لأعمال الملتقيات والمؤتمرات من قبل المستفيدين.

خلاصة الفصل

تناول هذا الفصل الملتقيات والمؤتمرات بشكل عام، مع محاولة الإلمام بكل جوانب المصطلح من حيث التعريف، الأهمية والأنواع إضافة إلى القواعد والإجراءات اللازمة لعقد مثل هذه التظاهرات العلمية، كما تم التركيز على مراحل إعدادها وتنظيمها على الخط، وذلك باستخدام نظم مفتوحة تتولى ذلك مع إبراز أهمية هذه التقنية بالنسبة للمحيط الأكاديمي، والفصل الموالي سيتم التطرق فيه بشكل موسع لهذه النظم وكيفه إدارة المحتوى من خلالها.

الفصل الثاني |

نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية:

نظام المؤتمرات المفتوحة OCS نموذجا

تمهيد

مع الثورة التكنولوجية الهائلة في مجال تقنيات الإعلام والاتصال ظهرت فئة من النظم تتولى تنظيم عملية الاتصال العلمي وتسيير مخرجاته، تعرف هذه النظم بنظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية المعتمدة على الويب تختلف هذه النظم باختلاف وظائفها وخدماتها. حيث ومن خلال هذا الفصل سيتم التطرق إليها مع محاولة تتبع تاريخ ظهورها وتطورها، والتفصيل أكثر في إحداها وهو نظام المؤتمرات المفتوحة OCS مع إبراز خصائصه ودوافع تبنيه عالمياً.

1. نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية: لمحة تاريخية

لا يوجد تاريخ محدد ومعروف لظهور نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية، ولكن من خلال متابعة النظم وتطورها وجد أن البدايات التاريخية لها ترجع إلى بداية التسعينيات، هدفاً تحسين جودة التحكيم وتقليل ضغط العمل بالمؤتمرات العلمية، واستغلال بيئة الويب في نشر وإتاحة أعمالها مستخدمة مصطلحات متعددة لدلالة عليها منها: Conference Management, Reviewing system, System of Conference Proceedings, Conference ... reviewing

1.1. ظهور نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية

من خلال تتبع تاريخ ظهور نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية تبين أنها تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى بدأت منذ بداية التسعينيات وحتى بداية الألفية الثانية، وقد شهدت تلك الفترة ظهور ما يعرف بالنظم التفصيل (Tailored Systèmes) (1)

(1) محمد السيد، أمانى. نظم إدارة المؤتمرات العلمية ودورها في تحكيم ونشر بحوث المؤتمرات: دراسة للمواصفات الوظيفية. علم، ع 7 (أكتوبر 2010).

أما المرحلة الثانية شهدت ظهور النظم الجاهزة التجارية وغير التجارية.

2.1. مرحلة نظم التفصيل

تميزت هذه المرحلة بقيام عدد قليل من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتي لديها مؤتمر يعقد على فترات منتظمة بتصميم نظام مخصص لأغراض إدارة ما يعقد بها من ملتقيات ومؤتمرات وندوات وورش عمل، مع التركيز بشكل أساسي على وظيفتي إرسال البحوث والتحكيم، والتي يمكن أن نطلق عليها نظام العملية الواحدة Stand alone System، حتى أن عناوين بعض تلك النظم كان يعكس ذلك بوضوح مثل: ACM Computing Review Data base, Puma Online Paper and Review submission. ومن الملحوظ على تلك الفترة أن الغالبية العظمى من النظم قد صممت واستخدمت من جانب المتخصصين في مجال علوم الحاسب الآلي ذلك نتيجة لطبيعية اضطلاعهم بعملية تصميم البرامج التطبيقية Application Software والتي تخدم أغراض شتى، فكان لإدارة عملية تحكيم بحوث الملتقيات والمؤتمرات العلمية نصيب منها.⁽¹⁾

3.1. مرحلة النظم الجاهزة التجارية وغير تجارية

اتسمت نظم هذه المرحلة بواجهة استخدام ويب Web Based Interface وباحتوائها على نظم فرعية متعددة Modules بعكس نظم المرحلة الأولى، كما تميزت أيضاً بإمكانية استخدام الخادم Server الخاص بالجهة المسؤولة عن النظام دون الحاجة لوجود خادم للجهة المنظمة، واهتمامها بنشر أعمال المؤتمر وتسجيل المشاركين بالحضور وليس مجرد إدارة عملية إرسال البحوث وتحكيمها، وقد شهدت هذه المرحلة ظهور النظم المجانية والمجانية مفتوحة المصدر من جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، كما أيضاً

(1) محمد السيد، أماني. المرجع نفسه. ص. 28.

المفتوحة OCS نموذجاً

صاحبها زيادة في إصدار النظم، وزيادة في انتشار استخدامها من جانب الملتقيات والمؤتمرات العلمية.⁽¹⁾ ولتتبع كرونولوجيا ظهور وتطور نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية، فإن الشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (2) تاريخ ظهور نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية.

هذا عن تاريخ نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية، أما بدايات استخدامها فيرجع لعام 1993 عندما استخدم مؤتمر HEP conference 29 الويب كوسيط لإدارة وبتث معلومات المؤتمر الذي عقد في مرسيليا بفرنسا، وكان موقعه على الانترنت <http://marcal1.in2p3.fr/WWW/conf.html>، لكنه لم يعد متاحا الآن، شأنه شأن العديد من مواقع المؤتمرات التي تظهر وتختفي بانتهاء المؤتمر. ثم استخدم نظام Web-based abstract processing عام 1994 بمؤتمر جمعية Association for Research in Otolaryngology، والذي قام بتصميمه رئيس الجمعية آنذاك Gerald R. Popelka، ثم تحول إلى استخدام نظام COS AMS التجاري.⁽²⁾

2. نظام المؤتمرات المفتوحة OCS

(1) محمد السيد، أماني. المرجع نفسه. ص. 28.

(2) Noimanee P, Limpiyakorn Y. (2009). Towards_a RESTful Process of Conference Management System. Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2009 Vol I

المفتوحة OCS نموذجاً

البرمجيات المفتوحة المصدر هي برمجيات حاسوبية متاحة مع البرامج المصدرية الخاصة بها، وتخضع لترخيص خاص بالمصادر المفتوحة التي هي رخصة نسخ Copyright License، تسمح مثل هذه الرخصة لأي كان أن يحل ويغير ويحسن البرنامج وأن يوزع وينشر النسخة المعدلة أو غير المعدلة دون أن يقدم مقابلاً مادياً لذلك، لكن يمكن لهذه الرخص أن تقيد المستخدم في شؤون مثل المحافظة على اسم المؤلف وعلى تصريح حقوق النسخ ضمن المصدر. تأتي هذه البرمجيات بفلسفة أخلاقية عالية هدفها تعميم الفائدة ودحر الاحتكار وتوسيع نطاق الاستخدام، ومن هنا جاءت فكرة مشروع المعرفة العامة والذي يتيح مجموعة من النظم المفتوحة في شتى المجالات، ومن بين هذه النظم نظام المؤتمرات المفتوحة OCS.

1.2. البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة

المقصود بحرية البرمجيات هو حرية مستخدمي البرامج في تشغيل ونسخ وتوزيع ودراسة وتعديل البرمجيات.

1.1.2. تعريف البرمجيات الحرة

مصطلح حرية البرمجيات يشير بالتحديد الى أربع حريات للمستخدم: ⁽¹⁾

- حرية تشغيل البرنامج لأي غرض (الحرية 0).
- حرية دراسة كيفية عمل البرنامج وتعديله ليناسب احتياجاتك (الحرية 1). توفر المصدر البرمجي source code شرط لازم لتحقيق هذه الحرية.
- حرية إعادة توزيع البرنامج لتساعد غيرك (الحرية 2).

⁽¹⁾ **Richard, Stallman.** The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom and to defend the rights of all free software users. [Online]. (28/03/2015). Available at: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>

- حرية تعديل وتحسين البرنامج ونشر تعديلاتك ليستفيد منها المجتمع ككل (الحرية
3). توفر المصدر البرمجي شرط لازم لتحقيق هذه الحرية.

البرنامج حر ان كان لمستخدميه كل هذه الحريات، اذن يجب ان يكون لك الحق في
اعادة توزيع نسخ معدلة او غير معدلة مجاناً أو مقابل أجر التوزيع لأي فرد في أي مكان،
وان يكون لك مطلق الحرية في كل هذا بدون ان تطلب او تشتري اذن أحد.

2.1.2. تراخيص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة

توجد العديد من التراخيص للبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر ومن أهمها ما يلي:

✓ **الرخصة الشعبية العمومية GNU General Public License** الرخصة الشعبية
العمومية هي أشهر مثال معروف للحقوق المتروكة المتشددة التي تطالب أن ترخص
الأعمال المشتقة تحت نفس الرخصة، وبناء على هذه الفلسفة يقال أن الرخصة الشعبية
العمومية تزيد عائدات البرنامج الحاسوبي من تعريف البرمجيات الحرة، وتستخدم الحقوق
المتروكة لضمان الحرية الفعلية حتى عندما يغير العمل أو يضاف إلى آخر. لها إصدارات
أخرى أهمها: (1)

■ **الرخصة الشعبية الصغرى** رخصة معدلة أكثر تساهلاً من الرخصة الشعبية
العمومية، أعدت أصلاً لبعض مكتبات البرمجيات الحرة توجد أيضاً النسخة الشعبية
للوثائق الحرة التي أعدت أصلاً لتوثيق المشروع ولكنها اعتمدت لاستخدامات أخرى مثل
مشروع ويكيبيديا.

■ **رخصة أفيرو العمومية (AGPL)** رخصة شبيهة برخصة الشعبية العمومية باستثناء
أنها تغطي استخدام البرمجيات على الشبكات الحاسوبية وتتيح الكود المصدري الكامل

(1) **General Public License.** [Online]. (23/03/2015). available at: <http://www.gnu.org/licenses/licenses.ar.html>

المفتوحة OCS نموذجاً

لأي مستخدم على الشبكة لهذا العمل (تطبيق الويب مثلاً)، توصي مؤسسة البرمجيات الحرة بتطبيق هذه الرخصة على أي برنامج يستخدم عادة على الشبكة. (1)

▪ **رخصة موزيلا العمومي Mozilla Public License** هي رخصة للبرمجيات الحرة والبرمجيات مفتوحة المصدر النسخة 1.0 طورتها ميتشيل بيكر، حينما كانت تعمل كمحامية في شركة Netscape والنسخة 1.1 تم تطويرها في مؤسسة موزيلا، توصف رخصة موزيلا العمومية على أنها تهجين من رخصة بي إس دي المعدلة. والرخصة الشعبية العمومية، تستعمل رخصة موزيلا لترخيص حزمة تطبيقات Mozilla، Mozilla Firefox و Mozilla Thunderbird بالإضافة إلى برامج موزيلا الأخرى. (2)

▪ **رخصة أباتشي Apache License** هي رخصة برمجيات حرة كتبت من قبل مؤسسة برمجيات أباتشي، النسخ (1.0 و 1.1 و 2.0) تستلزم حفظ اشعار حقوق الملكية والتنويه، لكنها ليست نسخة ترك حقوق الملكية Copy Left حيث أنها تسمح باستخدام الشفرة المصدرية لتطوير البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر وأيضا البرمجيات الاحتكارية ولا تستلزم نشر مصدر البرنامج. (3)

▪ **رخصة MIT** يسمح بموجب هذه الرخصة مجاناً لأي فرد يحصل على نسخة من هذا البرنامج والوثائق المرتبطة به (ويدعى ذلك كله "البرنامج") بتداول البرنامج دون قيد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استخدام البرنامج و/أو نسخه و/أو تعديله و/أو دمجها و/أو نشرها و/أو توزيعها و/أو إعادة ترخيصها و/أو بيع نسخ منها. (4)

(1) **Wikipedia .GNU**. [Online]._(25/03/2015). Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

(2) **Wikipedia .MPL**. [Online]._(28/03/2015). Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License

(3) **Wikipedia . Apache**. [Online]._(28/03/2015). Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License

(4) [Online]._(28/03/2015). Available at: <http://opensource.org/licenses/MIT>

2.2. لمحة عن مشروع المعرفة العامة

تأسس مشروع المعرفة العامة PKP بجامعة كولومبيا البريطانية بقيادة البروفيسور Willinsk John سنة 1998، وهو عبارة عن مبادرة للبحث والتطوير موجهة نحو تحسين نوعية ونطاق النشر العلمي من خلال ابتكار وتطوير بعض الأدوات التكنولوجية الجديدة، الجديدة، تشرف عليه أربع جامعات هي: Simon Fraser University, Stanford University, University of British Columbia, Arizona State University. (1) حيث ومنذ بداية 1998 إلى اليوم طور مشروع PKP بعض الأدوات تتمثل فيما يلي: (2)

جدول رقم(1): منتجات مشروع المعرفة العامة PKP

الأداة	الوظيفة
Open Conference Systems	إدارة المؤتمرات على الخط
Open Monograph Press	إدارة الكتب الأحادية الطبعة
Open Harvester Systems	إدارة وسائل البحث والاسترجاع على الخط
Open Journal Systems	إدارة وإتاحة الدوريات العلمية

3.2. نظام المؤتمرات المفتوحة Open conference system

نظم المؤتمرات المفتوحة هي مبادرة للبحث والتطوير لمشروع المعرفة العامة بجامعة كولومبيا البريطانية، ويشرف على التطوير المستمر حالياً من خلال شراكة بين UBC ومشروع المعرفة العامة، والمركز الكندي للدراسات في النشر، ومكتبة جامعة سايمون فريزر. نظام المؤتمرات المفتوحة هو نظام مفتوح المصدر لإدارة ونشر أعمال المؤتمرات العلمية على الانترنت وهو مرن للغاية حيث يمكن تحميله مجاناً وتثبيته على خادم ويب

(1) [Online]. (28/011/2014). available at: <https://pkp.sfu.ca/about/history>

(2) [Online]. (28/011/2014). available at: <https://pkp.sfu.ca>

محلي، وقد تم تصميمه لتقليل الوقت والجهد المخصص لمهام لجنة التحكيم والمهام الإدارية المرتبطة بإدارة المؤتمرات مع تحسين وحفظ السجلات وكفاءة عمليات التحرير. (1)

1.3.2. خصائص نظام OCS

يتميز النظام بالعديد من الخصائص نوجزها فيما يلي:

- يوفر إمكانية إنشاء موقع ويب خاص بالمؤتمر.
- إمكانية إدارة المؤتمرات التي تحدث أكثر من مرة (على سبيل المثال فصلية، سنوية).
- إنشاء وإرسال دعوة لتقديم الأوراق البحثية.
- الاستعراض الإلكتروني للأوراق البحثية والملخصات.
- هو نظام مفتوح المصدر يمكن التعديل فيه وفق الاحتياجات.
- يوفر خاصية التفاعلية من خلال البريد الإلكتروني وتعليقات القراء.
- إمكانية مشاركة أعمال المؤتمر والأوراق البحثية في شكل بحث.
- إمكانية التسجيل للمشاركين، بما في ذلك قبول المدفوعات.
- إمكانية دمج أعمال ما بعد المؤتمر على الانترنت.
- النظام يدعم لغات متعددة مع ملفات الترجمة.
- إمكانية ربط قاعدة بيانات النظام مع قاعدة بيانات مبادرة الأرشيف المفتوح OAI.

(1) [Online]. (30/03/2015). available at: <https://pkp.sfu.ca/ocs/>

4. مبررات تبني وتطبيق نظام OCS عالمياً

يحظى نظام المؤتمرات المفتوحة بمكانة مرموقة في المحيط الأكاديمي لجملة من الدواع والأسباب.

1.4. أسباب تبني وتطبيق نظام المؤتمرات المفتوحة

يعد نظام المؤتمرات المفتوحة من بين أحسن النظم التي تتولى عملية إدارة التظاهرات العلمية حيث يوفر الوقت والجهد المستنفد من جانب لجنة المؤتمر في استلام البحوث وتحكيمها ومتابعة نتائج التحكيم والشكل النهائي لأعمال المؤتمر ونشر تلك الأعمال، ثم الاحتفاظ بأرشيف لنصوص الكاملة لجميع أعمال المؤتمرات السابقة والحالية، هذا على مستوى لجنة المؤتمر، أما على مستوى المؤلفين فهو يوفر وسيلة سريعة وأمنة لإرسال مستخلصات البحوث ثم النصوص الكاملة للبحوث، ثم متابعة نتيجة التحكيم، وعلى مستوى المحكمين فقد وفر النظام الوقت المستغرق في استلام البحوث، ثم تحكيمها نظراً لوجود النموذج الجاهز لتحكيم، هذا بالإضافة إلى مميزات أخرى نوجزها فيما يلي:

✓ يوفر النظام واجهة ويب تتميز بالسلاسة مما يوفر سهوله في العمل من قبل المستخدمين على اختلاف أدوارهم.

✓ يمتاز النظام كذلك بتوفير خيارات الفهرسة سواء لنظام ككل أو المؤتمرات أو حتى الأبحاث المنشورة على مستواه حيث يوفر ربط مباشر لقاعدة بيانات النظام مع مختلف قواعد البيانات الخارجية الأخرى وهذا ما يزيد من حضور أبحاث وعروض الباحثين على الشبكة.

✓ يوفر النظام أيضاً تشكيلة واسعة من الإضافات المساعدة على العمل كالإضافات الخاصة بالترجمة، استيراد وتصدير البيانات، البحث.... إلخ.

✓ يوفر للمستخدمين خدمات متنوعة أهمها: خدمة الإشعارات، خدمة التعليقات، مع توفير خيارات متعددة للبحث والاسترجاع.

2.4. نماذج لمؤتمرات مدارة باستخدام نظام OCS

يمكن تقسيم الملتقيات والمؤتمرات المدارة باستخدام نظام المؤتمرات المفتوحة إلى نماذج أجنبية وأخرى عربية.

1.2.4. نماذج أجنبية

هناك العديد من النماذج الأجنبية لمؤتمرات مدارة باستخدام نظام OCS نذكر منها ما يلي:

جدول رقم (2): نماذج لمؤتمرات أجنبية مدارة باستخدام نظام OCS

لمحة عن المؤتمر	المؤتمر
مؤتمر منظم من قبل جامعة تورنتو بكندا هدفه تنمية روح تعلم اللغة الإنجليزية لمختلف الفئات العمرية.	مؤتمر اللغة والقراءة والفهم (1)
فضاء شامل ومتاح لعرض استفسارات الطلاب في جميع التخصصات منظم سنويا من قبل جامعة تورنتو بكندا.	المؤتمر 15 لعرض أبحاث طلاب الدراسات العليا بجامعة تورنتو (كندا) (2)
الهدف العام من هذا المؤتمر هو توفير منتدى للناجين من الأمراض النفسية، والناشطين والعلماء والطلاب والمهنيين والفنانين من مختلف أنحاء العالم للعمل معا وتبادل الخبرات لتوحيد العمل ضد الاعتداء النفسي.	مؤتمر معهد أونتااريو للدراسات في التربية بجامعة تورنتو تحت شعار: التحالف ضد الاعتداء النفسي (3)
موضوع المؤتمر هو " إشرارك الروح الخلاقة في تشريع التغيير " منظم من طرف كلية دراسات الطفولة المبكرة، بجامعة رايرسون (كندا)	المؤتمر الدولي 9 حول التعلم الشمولي (4)

(1) [Online]. (07/03/2015). available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/LARCIC/>

(2) [Online]. (07/03/2015). available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/oise/DGSR2015>

(3) [Online]. (07/03/2015). available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/psychout>

(4) [Online]. (07/03/2015). available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/HLBN/>

2.2.4. نماذج عربية

بعد أن قام الطالب بالرصد الشامل للملتقيات والمؤتمرات العربية وجد أنه لا توجد إلا جامعة واحدة طبقت نظام المؤتمرات المفتوحة في عملية تسيير وإدارة التظاهرات العلمية المقامة على مستواها وهي جامعة عين الشمس بجمهورية مصر العربية لكن لأسباب مجهولة توقف العمل بالنظام وموقع الأنترنت الخاص بالبوابة معطل حالياً.

خلاصة الفصل

في نهاية هذا الفصل يكون الطالب قد ألم بمختلف جوانب موضوع نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية مع التركيز على النظم المفتوحة منها ممثلة في نظام OCS، وبالتالي يكون الجانب النظري لدراسة قد اختتم عند هذا الحد، ليشرع في الجانب التطبيقي انطلاقاً من الفصل الموالي وذلك من خلال محاولة تطبيق نظام OCS في تجسيد مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

القسم التطبيقي

الفصل الثالث

إجراءات الدراسة التطبيقية

تمهيد

من خلال هذا الفصل سيحاول الطالب تحديد المجالات التي تغطيها الدراسة في شقها التطبيقي، إضافة إلى الأدوات التي تم استخدامها من أجل الوصول إلى تجسيد الأهداف المعدة مسبقاً، وفي الأخير تبين أهم المصطلحات المتعلقة بالدراسة.

1. مجالات الدراسة

تسعى الدراسة للوصول إلى إمكانية استغلال نظام المؤتمرات المفتوحة OCS في إدارة التظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري وفق المجالات التالية:

1.1. المجال الموضوعي

تتناول الدراسة موضوع التظاهرات العلمية المنظمة على مستوى جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، وإمكانية إدارتها باستخدام نظام المؤتمرات المفتوحة «OCS» مع محاولة ترجمته إلى اللغة العربية.

2.1. المجال الزمني

ويمثل المدة الزمنية المستغرقة قصد فهم، ترجمة واستخدام نظام OCS في إدارة التظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، وقد امتد ذلك من شهر أبريل 2014 إلى غاية شهر جوان 2015.

3.1. المجال الجغرافي

ويشتمل على الحدود الجغرافية التي أجريت فيها الدراسة وهي جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

2. أدوات الدراسة

موضوع الدراسة هو موضوع تطبيقي من خلال ذلك سيحاول الطالب عرض الأدوات المطبقة والتي ثم تقسيمها إلى قسمين:

1.2. الأداة الرئيسية

استعمل الطالب في دراسته نظام المؤتمرات المفتوحة OCS والذي يتطلب تثبيته والعمل به مجموعة من البرمجيات الأخرى وهي: خادم الويب المحلي WAMP SERVUR ونظام إدارة قواعد البيانات MySQL، وكذلك لغة البرمجة PHP، ومزود الويب بصفحات الأنترنت Apache.

2.2. الأدوات المكملة

استعمل الطالب مجموعة من البرمجيات منها ما هو مستعمل في ترجمة نظام OCS إلى اللغة العربية وهو برنامج (Notepad++) ومنها ما هو مستعمل في إنشاء نمط جديد خاص بالموقع وهو (Sublime Text) وكذا برمجية معالجة الصور (Photo Filtre)، إضافة إلى برمجية تصميم تطبيق أند وريد خاص بالبوابة وهي (Good Barber).

3. مصطلحات الدراسة

1.3. التظاهرات العلمية: وتتضمن في اللقاءات العلمية التي تجمع ما بين الأساتذة والباحثين لعرض نتائج بحوثهم سواء كان ذلك في شكل موائد مستديرة، ندوات، ملتقيات أو مؤتمرات.

2.3. الملتقيات والمؤتمرات العلمية: هي عبارة عن تجمعات علمية تجمع بين الباحثين والأكاديميين قصد تبادل الأفكار وعرض ومناقشة الأبحاث.

3.3. نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية : هي عبارة عن برمجيات تتولى إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية بشكل إلكتروني على الخط، وذلك بدأ من الإعلان عنها إلى غاية إتاحة اعمالها النهائية لجمهور المستفيدين.

4.3. نظام المؤتمرات المفتوحة OCS : إحدى البرمجيات المفتوحة المصدر التي تتولى إدارة التظاهرات العلمية على الخط تلم بمختلف الجوانب المتعلقة بها، وذلك بهدف تحسين وتيسير الأعمال وتوسيع مرئية هذه التظاهرات.

5.3. جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري : هي هيئة بحث علمي ملحقة بوزارة التعليم العالي تصهر على توفير برامج تكوينية لتخصصات التي توفرها في كافة الأطوار التعليمية (ليسانس، ماستر، دكتوراه).

خلاصة الفصل:

بنهاية هذا الفصل يكون الطالب قد بين المجالات التي يغطيها مشروع البوابة الرقمية مع إبراز للأدوات المستغلة في تصميم وتنفيذ المشروع، وعرض لأهم مصطلحات الدراسة، والفصل الموالي سيتم من خلاله عرض لمراحل تصميم وتنفيذ مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

الفصل الرابع

مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات
العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري من
البناء إلى التنفيذ

تمهيد

من أجل بناء وتنفيذ مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، وجب المرور بعدة مراحل بدءا من مرحلة التخطيط والتي نوضح من خلالها التغطية والأهداف المرجوة من المشروع، مروراً بمرحلة التصميم والتجريب، بالإضافة إلى مرحلة النشر ووصولاً في الأخير لمرحلة الاستخدام والاستغلال.

1. مرحلة التخطيط

تعد مرحلة التخطيط أحد أهم المراحل في عملية إنجاز أي مشروع لأن من خلالها يمكن معرفة إمكانية تطبيقه من عدمها وكذا معرفة الاحتياجات اللازمة لبنائه، ويمكن توضيح المرحلة من خلال العناصر التالية:

1.1. التعريف بالبوابة

مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية هو عبارة عن موقع إلكتروني منجز باستخدام نظام المؤتمرات المفتوحة OCS وذلك بهدف إدارة التظاهرات العلمية الخاصة بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري على الخط، حيث ومن خلال استغلال هذا النظام يمكن أتمتة جميع مراحل إعداد وتنظيم الملتقى أو المؤتمر العلمي بداية من الإعلان عنه إلى غاية إتاحة أعماله، حيث يمكن للقراء الاطلاع عليها من خلال موقع البوابة بطرق مختلفة مع إمكانية تحميل العروض النهائية والأبحاث الكاملة.

2.1. التغطية والأهداف

وتشمل التغطية كل من الجانب الجغرافي، والموضوعي، البشري واللغوي والتي من خلالها يمكن معرفة الأهداف المرجوة من البوابة، ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية:

1.2.1. التغطية الجغرافية

تغطي البوابة مختلف الكليات والمعاهد المنتمية إلى جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري حيث ولإثراء المشروع وجعله أكثر فاعلية تم اقتراح البوابة على رئاسة الجامعة ومختلف عمداء الكليات ومدراء المعاهد، فلاحظ الطالب تجاوب واهتمام كبيرين من مختلف الأطراف بمثل هذه المشاريع.

2.2.1. التغطية الموضوعية البشرية واللغوية

تغطي البوابة الملتقيات والمؤتمرات العلمية المنظمة على مستوى كليات ومعاهد الجامعة وهي: كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ومعهد علم المكتبات والتوثيق.

أما بخصوص المستخدمين الذين يمكنهم التسجيل في البوابة والاستفادة منها فالأمر مرتبط بطبيعة المستخدم فمثلا القراء يمكنهم التسجيل في البوابة مهما كان انتمائهم، نفس الشيء أيضا بالنسبة للمؤلف لكن تسجيله مرتبط بموافقة مدير الملتقى أو المؤتمر، كما أن المقترحات التي يرسلها من أجل المشاركة في التظاهرة العلمية هي الأخرى مرهونة بموافقة أعضاء لجنة التحكيم، فهي اللجنة المخول لها مراجعة جميع المقترحات والطلبات المقدمة ثم في الأخير البث فيها إما بالقبول أو الرفض وهذا بطبع بموافقة نهائية من قبل مدير الحدث.

أما لغويا فالبوابة تغطي جميع الملتقيات والمؤتمرات المنظمة على مستوى الجامعة سواء كانت وطنية عربية وحتى دولية والتي يمكن أن تضم مشاركين من مختلف الدول سواء كانوا مشاركين أو أعضاء لجان علمية، ومن أجل ذلك وفرت البوابة التغطية اللغوية اللازمة للعمل

من خلال توفير لغتين، اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم والأساسية وكذلك اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا واستعمالا من قبل مختلف الباحثين على المستوى العالمي.

3.2.1. أهداف البوابة

إن الهدف الرئيسي من إنشاء البوابة هو محاولة أتمته جميع المراحل ومختلف العمليات الخاصة بإعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط، وذلك من أجل تسهيل العمل على مختلف الأطراف الفاعلة فيها من مؤلفين إلى لجنة التنظيم واللجنة العلمية ووصولاً في الأخير إلى القراء حيث بإمكانهم الوصول إلى مخرجات هذه التظاهرات العلمية والاطلاع عليها بأكثر من وسيلة لتعميم الإفادة والاستفادة منها.

3.1. هيكلية البوابة وتدفق العمل

يتم تدفق العمل في البوابة وفق خطة منظمة حيث أن كل العمليات مرتبطة ببعضها البعض ولكل مستخدم واجهة خاصة ومستقلة وفقاً لدوره.

الشكل رقم (3): تدفق العمل في نظام المؤتمرات المفتوحة OCS

4.1. أدوات تصميم وبناء البوابة

ثم استغلال مجموعة من الأدوات قصد تصميم وبناء البوابة وقد تم تقسيمها كما يلي:

1.4.1. الأداة الرئيسية

من أجل تنفيذ مشروع البوابة استخدم الطالب نظام المؤتمرات المفتوحة Open Conference System وهو عبارة عن نظام مفتوح المصدر ثم تحميل النسخة الاحداث منه من موقع مشروع المعرفة العامة والمتوفر على الرابط التالي:

[./https://pkp.sfu.ca/ocs/ocs_download](https://pkp.sfu.ca/ocs/ocs_download)

وللعمل بالنظام لابد من توفر أدوات أخرى لتشغيله وتتمثل فيما يلي:

• نظام إدارة قواعد البيانات MySQL هو نظام إدارة قواعد البيانات علائقي يعتمد التعامل معه على لغة SQL، هو من المنتجات مفتوحة المصدر ينشر كوده المصدري تحت الرخصة الشعبية العمومية.

• لغة البرمجة (PHP: HyperText Préprocesseur)، المعالج المسبق للنصوص الفائقة هي لغة برمجة نصية صممت أساسا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالويب فقط.

• مزود الويب Apache عبارة عن تطبيق يقوم بتزويد متصفحات الأنترنت بالصفحات التي يطلبها.

- خادم الويب المحلي WAMP SERVER عبارة عن مجموعة من البرمجيات ثم تشكيلها في شكل حزمة واحدة.
واختصار WAMP يعني:

WINDOWS :M : نظام تشغيل الحاسوب

APACHE :A : مزود صفحات الويب

MYSQL :M : نظام إدارة قواعد البيانات

PHP :P : لغة برمجة تطبيقات الويب والبرمجيات

2.4.1. الأدوات المكتملة

- **Sublime Text** : برنامج مستعمل في تحرير وقرائه الشفرات

المصدرية ثم استخدامه من أجل انشاء نمط جديد خاص بالموقع. (1)

- **Notepad++** : برنامج لتحرير وقراءة الشفرات المصدرية

يدعم اللغة العربية وقد تم استخدامه لترجمة النظام إلى اللغة العربية. (2)

- **Good Barber** : عبارة عن حزمة برمجيات على الخط تستعمل

لتصميم تطبيقات الهواتف المحمولة وقد تم استخدامه لإنشاء تطبيق

أندرويد خاص بالبوابة. (3)

- **Photo Filtre** : برنامج تم استخدامه لتصميم ومعالجة بعض

الصور الخاصة بالبوابة. (4)

(1) Sublime Text, [Online]. (12/09/2014). Available at : <http://www.sublimetext.com>

(2) Notepad++, [Online]. (10/09/2014). Available at : <http://notepad-plus-plus.org>

(3) Good Barber, [Online]. (18/12/2014). Available at : <http://www.goodbarber.com>

(4) Photo Filtre, [Online]. (12/10/2014). Available at : <http://www.photofiltre-studio.com/pf7-en.htm>

2. مرحلة التصميم والتجريب

بعد أن استقر الأمر على استخدام نظام المؤتمرات المفتوحة OCS من أجل بناء وتنفيذ مشروع البوابة الرقمية، استهل العمل عليـة من خلال فترة تجريبية خلالها تم تثبيت النظام على خادم محلي والعمل عليـة من جهاز الحاسوب ومحاولة فهمه وقد استمرت هذه العملية من شهر أفريل 2014 إلى غاية شهر أكتوبر من نفس العام.

1.2. تثبيت النظام على خادم محلي

في بادئ الأمر يتم تثبيت الخادم المحلي على جهاز الحاسوب، ثم إدراج الملف الخاص بنظام OCS في المسار: C/WAMP/WWW بعد ذلك يتم تشغيل الخادم المحلي، يليها تثبيت النظام ولتوضيح الأمر أكثر يتم عرض مراحل التثبيت كما يلي:

• تشغيل الخادم المحلي WAMP SERVER

عندما يصبح لون الأيقونة أخضر فهو دليل على أن الخادم يشتغل بطريقة سليمة وصحيحة كما هو مبين في الصورة.

الشكل رقم (4): تشغيل الخادم المحلي

• تكوين قاعدة البيانات ليتم ربطها لاحقا

بنظام OCS أثناء عملية التثبيت.

الشكل رقم (5): تكوين قاعدة البيانات

● بداية تثبيت النظام في بادئ الأمر يتم اختيار

اللغات التي ستكون مدرجة في النظام بعد نهاية

عملية التثبيت

الشكل رقم (6): بداية تثبيت النظام

● بعد ذلك يتم اختيار معيار الحروف لقاعدة

البيانات حيث يتم اختيار المعيار UTF8 لأنه يدعم

اللغة العربية.

الشكل رقم (7): اختيار معيار الكتابة

● ثم يتم تسجيل بعض البيانات الأخرى مثل

اسم المستخدم واسم قاعدة البيانات، تسميه هذه

الأخيرة يجب أن تكون نفس تسمية قاعدة البيانات

التي تم تكوينها سابقا.

الشكل رقم (8): تسجيل بيانات التثبيت

● بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات

المطلوبة يتم مباشرة تثبيت النظام وذلك بالضغط

على عبارة (Install Open Conference system)

الموجودة أسفل الصفحة.

الشكل رقم (9): إنهاء تثبيت النظام

الشكل رقم (10): واجهة نظام OCS بعد التثبيت

2.2. استكشاف وتجريب النظام

بعد تثبيت النظام بنجاح تم مباشرة تسجيل الدخول والقيام بتجريب معظم الخدمات التي يوفرها، بداية من إنشاء مؤتمر جديد والإعلان عليه، وتقسيم الأدوار المتاحة بداخله ومحاولة فهم كل دور على حدة من خلال تسجيل الدخول بصفة مستخدم مختلف في كل مرة وهو ما مكنا من الفهم الجيد لمختلف الوظائف والخدمات التي يوفرها، كما تم التوصل إلى أن بعض الخدمات لا يمكن الولوج إليها من خلال الخادم المحلي وذلك لطبيعتها التي تتطلب بروتوكولات الأنترنت لنقل وتبادل البيانات، كخدمة إرسال البحوث وخدمات التراسل عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن التوضيح أكثر في هذه المرحلة من خلال الأشكال التالية:

● إضافة تظاهرة علمية جديدة لنظام:

وذلك من خلال تسجيل الدخول بحساب مدير

البوابة والذهاب إلى صفحة إعدادات الموقع

ثم الضغط على: Hosted Conference .

الشكل رقم (11): إضافة تظاهرة علمية جديدة

● بعد ذلك يتم إدخال البيانات الوصفية الخاصة بها (اللغة، العنوان والوصف وكذلك

المسار الذي يميزها عن باقي التظاهرات العلمية الأخرى)، وعند الانتهاء يتم حفظ البيانات

وبالتالي يتم انشاء التظاهرة العلمية بنجاح.

الشكل رقم (12): ادخال تفاصيل التظاهرة العلمية الجديدة

● بعد إتمام انشاء التظاهرة العلمية بنجاح يتم

برمجتها وذلك بالذهاب إلى صفحة الإعدادات العامة

والضغط على: Schedule Conference

الشكل رقم (13): برمجة التظاهرة العلمية

مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة
قسنطينة 2 عبد الحميد مهري من البناء إلى التنفيذ

- ثم يتم تسجيل التفاصيل الخاصة بالبرمجة
العنوان والاختصار الخاص به والمسار) في
الأخير يتم حفظ البيانات.

الشكل رقم (14): تسجيل بيانات البرمجة

الشكل رقم (15): الانتهاء من برمجة التظاهرة العلمية الجديدة

- ثم من خلال واجهة مدير التظاهرة العلمية يمكن متابعة ضبط الإعدادات الخاصة بالحدث المبرمج (التنصيب، يوميات ومسارات الحدث، تحديد فريق التنظيم، وضع البرنامج العام، إدارة التسجيلات).
- في بادئ الأمر تم ضبط الإعدادات الخاصة بتفاصيل التظاهرة العلمية (النظرة العامة، الوصف، جهات الاتصال) ... إلخ.

الشكل رقم (16): ضبط تفاصيل التظاهرة العلمية

- الخطوة الثانية تم من خلالها تحديد أشكال المقترحات المقبولة للراغبين بالمشاركة بالحدث، وهناك عدة خيارات ممكنة (مستخلص، النص الكامل، المستخلص والنص الكامل معاً، المستخلص يتبعه عرض تقديمي)

2.1 Submission Process

Authors can submit abstracts (short descriptions of the proposed presentation) and/or longer proposals (e.g., papers, PowerPoint slides, etc.) for a scheduled conference. The submissions can be for a single presentation (with one or more authors) and/or for a multiple presentation session, submitted by the session organizer. In addition, authors can include supplementary files (e.g., data sets, source materials, related paper) with their abstracts and/or presentations.

Submission Materials

- Abstract
- Full proposal
- Abstract and proposal together
- Abstract followed by presentation
- Post abstracts once the abstract review has been completed

الشكل رقم (17): أشكال المقترحات المتاحة

- بعد ذلك يتم تحديد المسارات التي يتم من خلالها تقديم مقترحات الأوراق البحثية من قبل الراغبين بالمشاركة في التظاهرة العلمية.

Conference Tracks

TRACK TITLE	ABBREVIATION	ACTION
General Papers	GEN	EDIT DELETE ↑ ↓
1 - 1 of 1 Items		
CREATE TRACK		

الشكل رقم (18): إنشاء مسارات تقديم المقترحات

■ تسجيل المستخدمين في البوابة

مدير الموقع هو أول شخص يتم تسجيله في موقع البوابة لاعتبارات متعلقة بتثبيت النظام، أما بقية المستخدمين بإمكانهم التسجيل بعد إتاحة الموقع مباشرة على الخط، لكن التسجيل الذاتي مقتصر على القراء والمؤلفين فقط أما بقية الأدوار يتم تسجيلهم من قبل مدير البوابة يقوم هذا الأخير بإسناد دور لمستخدم معين كمدير للتظاهرة العلمية، فيما بعد يقوم هذا المستخدم بتسجيل الأعضاء الفاعلين بداخلها، وتتمثل مختلف الأدوار المتاحة من خلال النظام فيما يلي:

جدول رقم(3): الأدوار المتاحة من خلال النظام

الدور	الوصف
مدير البوابة	دوره التحكم في كل ما يتعلق بالبوابة أو التظاهرات العلمية المستضافة على مستواها.
مدير التظاهرة العلمية	يتلخص دوره في إدارة كافة تفاصيل الحدث من بدايته إلى ما بعد تاريخ انعقاده.
مدير المسارات	مسؤول عن متابعة حالة المقترحات المقدمة للمسارات المعينة.
المؤلف	يتلخص دوره في اعداد وارسال المقترحات قصد المشاركة بتظاهرة علمية معينة.
المحكم	يتم تكليفه من قبل مدير التظاهرة العلمية بتحكيم المقترحات المقدمة من قبل المؤلفين.
القارئ	يتلخص دوره في الاطلاع على تفاصيل التظاهرة العلمية قبل انعقادها ومشاهدة وتحميل العروض المؤرخة بعد ذلك.

كما يمكن التنويه إلى أنه لم يتم تجربة بعض العمليات التي تتطلب بروتوكولات الانترنت على خادم محلي حيث لا بد من تثبيت النظام على الخط، كالتراسل عن طريق البريد الإلكتروني بين مختلف الأطراف وكذلك إرسال أو استلام البحوث والمقترحات، والشكل الموالي يوضح كيفية تسجيل المستخدمين بداخل النظام:

الشكل رقم (19): تسجيل المستخدمين في البوابة

3.2. مرحلة ترجمة النظام إلى اللغة العربية

بعد أن تم تثبيت النظام على الخادم المحلي باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأم والأصلية له، تم الولوج للشفرات المصدرية الخاصة بملفاتها وفتح كل واحد منها على حدة، ثم القيام بترجمة المصطلحات والنصوص بداخل كل ملف من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ولهذا الغرض استعمل الطالب برنامج Notepad++ باعتباره يدعم اللغة العربية مما يضيف ليونة وسلاسة أكبر في العمل، والملاحظ أنه قد تم التوصل لوجود 198 مجلد موزعة على 76 ملف قابل لترجمة ولتوضيح العملية أكثر نعرض الجدول والأشكال التالية:

جدول رقم(4): الملفات القابلة لترجمة داخل نظام OCS

يحتوي هذا الدليل على العديد من الملفات المحلية بما في ذلك ملفات البريد الإلكتروني.	locale/en_US
يحتوي هذا الدليل على ملفات الإعدادات المحلية.	lib/pkp/locale/en_US
يحتوي هذا الدليل على ملفات المساعدة الخاصة بالنظام.	help/en_US
يحتوي هذا الدليل على ملفات أدوات القراءة الخاصة بالنظام.	rt/en_US
يحتوي هذا الدليل على ملفات برامج المساعدة الإضافية.	plugins/ [plugin category]/ [plugin name]/locale

```

28
29 <!-- review forms start -->
30
31 <!-- common -->
32 <message key="common.copy">Copy</message>
33 <message key="common.preview">Preview</message>
34 <message key="common.activate">Activate</message>
35 <message key="common.deactivate">Deactivate</message>
36
37 <!-- Conference Management -->
38 <message key="manager.reviewForms">Review Forms</message>
39
40 <message key="manager.reviewForms.list.description">The peer review forms created here will be presented to reviewers
41 <message key="manager.reviewForms.noneChosen">None / Free Form Review</message>
42 <message key="manager.reviewForms.noneCreated">No review forms have been created.</message>
43 <message key="manager.reviewForms.create">Create Review Form</message>
44 <message key="manager.reviewForms.edit">Review Form</message>
45 <message key="manager.reviewForms.title">Title</message>
46 <message key="manager.reviewForms.description">Description and Instructions</message>
47 <message key="manager.reviewForms.preview">Preview Form</message>
48 <message key="manager.reviewForms.completed">Completed</message>

```

الشكل رقم (20): الكود المصدري لنظام قبل الترجمة

```

28
29 <!-- بدأ أشكال المراجعة -->
30
31 <!-- يفتتح -->
32 <message key="common.copy">نسخ</message>
33 <message key="common.preview">معاينة</message>
34 <message key="common.activate">تفعيل</message>
35 <message key="common.deactivate">تعطيل</message>
36
37 <!-- إدارة المؤتمرات -->
38 <message key="manager.reviewForms">نماذج المراجعة</message>
39
40 <message key="manager.reviewForms.list.description">نموذج الافتراضي الذي ستعرض نماذج مراجعة المحكمين التي تم إنشاؤها هنا على</message>
41 <message key="manager.reviewForms.noneChosen">لا شيء / نموذج مراجعة مفتوح</message>
42 <message key="manager.reviewForms.noneCreated">لم يتم إنشاء نموذج للمراجعة</message>
43 <message key="manager.reviewForms.create">إنشاء نموذج مراجعة</message>
44 <message key="manager.reviewForms.edit">تعديل نموذج مراجعة</message>
45 <message key="manager.reviewForms.title">عنوان</message>
46 <message key="manager.reviewForms.description">الوصف والتعليقات</message>
47 <message key="manager.reviewForms.preview">معاينة</message>
48 <message key="manager.reviewForms.complete">تتم</message>

```

الشكل رقم (21): الكود المصدري لنظام بعد الترجمة

4.2. إنشاء النط الخاص بموقع البوابة

بعد الانتهاء من ترجمة النظام إلى اللغة العربية قام الطالب بإنشاء نمط (Style) جديد خاص بالموقع أكثر حداثة يميزه عن باقي المواقع الأخرى وفق الخطوات الموالية:

الشكل رقم (22): شعار البوابة

- تصميم شعار (Logo) خاص بالبوابة وذلك باستعمال برمجية (photo filtre) حيث راعي الطالب خصوصيات كل من البوابة والجامعة في تصميم الشعار المناسب.

- تصميم صورة رأس الصفحة الرئيسية لموقع البوابة (Header image Home)

الشكل رقم (23): صورة رأس الصفحة الرئيسية للبوابة

- في الأخير بادر الطالب إلى احداث تغيير جذري في مظهر الموقع من خلال إنشاء نمط جديد باستعمال برمجية (Sublime Text 2) وذلك انطلاقا من الأدوات التي توفرها، حيث تم ربط موقع البوابة بمختلف صفحات الشبكات الاجتماعية والمهنية مع توفير إمكانية تحميل تطبيق الهواتف الذكية بشكل مباشر.

```

22  color: #000000;
23  }
24
25  a:visited {
26  color: #000000;
27  }
28
29  a:hover {
30  color: red;
31  background: #ffffff;
32  }
33
34  input.textField, select.selectMenu, textarea.textArea, input.uploadField {
35  background-color: #eeeeee;
36  }
37
38  input.defaultButton {
39  background-color: #000000;
40  color: #ffffff;
41  }
42
43  #header {
44  background-color: #ffffff;
45  }
46
47  #headerTitle {
48  color: #000000;
49  }
50
51  #header h1 {
52  font-family: Impact, Impact, sans-serif;
53  }
54
55  #main {
56  background-color: #ffffff;
57  }
58
59  #main h2 {
60  font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
61  }
62
63  #main h3 {

```

الشكل رقم (24): إنشاء النمط الخاص بموقع البوابة

3. مرحلة النشر عبر الويب

بعد أن أتم الطالب مختلف العمليات المتعلقة بالترجمة والتصميم قام بإتاحة البوابة مباشرة على الخط وفق الخطوات المولوية:

1.3. تسجيل مساحة على الخط

تم حجز مساحة استضافة على خادم تسكين مدفوع متوفر عبر الرابط التالي: www.arobaz-web.com وقد تم اختيار هذه الاستضافة لما تحمله من مميزات كبيرة سواء فيا يخص الحماية أو أدوات العمل التي توفرها والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

- ✓ مساحة الاستضافة: غير محدودة
- ✓ عدد الحسابات البريدية: 25 حساب
- ✓ عدد النطاقات: 25 نطاق
- ✓ عدد قواعد البيانات: 25 قاعدة

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى مثل: نقل وإدارة الملفات، إدارة حسابات المستخدمين، النسخ الاحتياطي، إعدادات DNS ... إلخ.

أما اسم النطاق الذي أستقر عليه الأمر فهو: www.uc2-am-openconf.com بمعنى المؤتمرات المفتوحة لجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

الشكل رقم (25): اختيار اسم النطاق

2.3. تسكين النظام

بعد تسجيل المساحة على الخط واختيار اسم النطاق الخاص بالموقع، تم تسجيل الدخول للمساحة ورفع جميع الملفات الخاصة بالنظام.

الشكل رقم (26): رفع ملفات النظام إلى مساحة التسكين

3.3. استبدال الملفات

بعد رفع الملفات بشكل سليم تم استبدال الملفات الخاصة بالترجمة والنمط الجديد للموقع بالملفات الأصلية لنظام.

الشكل رقم (27): استبدال ملفات النظام

إلى هنا تكون عملية تسكين النظام قد انتهت، وفيما يلي يتم عرض شكل موقع البوابة بعد ترجمة النظام وكذا تغير النمط الخاص به:

الشكل رقم (28): الشكل العام لنظام على الخط

4. مرحلة إعداد الملتقيات والمؤتمرات العلمية على الخط والعمليات المرتبطة بها

بعد اتمام مختلف المراحل المتعلقة بتصميم البوابة واطاحتها على الخط تم اختيار تظاهرة علمية لكي يتم إعدادها وتنظيمها على مستواها.

1.4. إعداد والتنظيم ملتقى الارشيفات المؤسساتية المفتوحة بالجامعات الجزائرية

ملتقى وطني منظم بالشراكة بين جامعة أحمد بوقرة بومرداس ومخبر طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري حيث يدخل هذا الحدث في إطار مشروع الإعلام العلمي والتقني للمغرب العربي ويضم مشاركين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية ذات الصلة ومن المزمع عقده يوم 9 جوان 2015، حيث تم إعداده وإدارته من خلال موقع البوابة وفق المراحل التالية:

1.1.4. الإعلان عن الحدث

أول مرحلة قام بها الطالب هي إضافة الملتقى لموقع البوابة والإعلان عنه من خلال دعوة الباحثين لتقديم الأوراق البحثية وإعلامهم بالتفاصيل المتعلقة بتاريخ ومكان انعقاده والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (29): الإعلان عن الملتقى

2.1.4. تعيين اللجنة المكلفة بالتنظيم

في هذه المرحلة قام الطالب بإضافة المستخدمين الذين سيشفرون على كل الجوانب المتعلقة بالحدث وذلك من خلال الأدوار المتوفرة والجدول الموالي يوضح ذلك:

جدول رقم(5): فريق تنظيم الملتقى

الاسم	الانتماء	الدور
فاتح بوزاوية	مدير المكتبة المركزية لجامعة أحمد بوقرة بومرداس	مدير الملتقى
أ.د.كمال بطوش	مدير مخبر بحث: طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات: المقومات، الأهداف والتأسيس. جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد	محكم
زهرة بوفجلين	قسم علم المكتبات. جامعة الجزائر 2 ابو القاسم سعد الله	محكم

بعد هذه المرحلة اقتصر دور الطالب على تقديم الدعم الفني لفريق التنظيم الخاص بالملتقى إن اقتضت الحاجة، حيث أن مختلف العمليات المتبقية يتم إدارتها من خلال فريق التنظيم كل حسب دورة ويمكن حصر هذه المهام في العناصر التالية

- **تحكيم المقترحات:** بعد الإعلان عن الحدث والدعوة لتقديم الأوراق البحثية بدأت المقترحات تندفق على اللجنة المكلفة بالتحكيم من قبل الراغبين في المشاركة حيث تم فتح باب تقديم المقترحات حتى تاريخ 20 ماي 2015، ليشرع بعد هذا التاريخ في مراجعتها وتحديد المقترحات المقبولة منها والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (30): تحكيم المقترحات

بعد إتمام عملية التحكيم تم قبول المقترحات المبينة من خلال الجدول التالي:

جدول رقم(5): المقترحات المقبولة بالملتنقى

رقم المدخلة	عنوان المدخلة
1	المستودعات الرقمية المؤسساتية بين تئمين المنشورات العلمية، قياس الاستخدام والمرئية
2	Les sources électroniques en accès libre sur Internet dans le domaine de la chimie. Présentée
3	بوابات الدوريات الاليكترونية والاتصال العلمي: دراسة حالة Web review
4	المستودعات الرقمية والوصول الحر للمعلومات: مشروع المستودع الرقمي لدراسات المكتبات والمعلومات

3.1.4. ضبط الإعدادات الخاصة بالحدث

من خلال هذه المرحلة يقوم مدير الملتقى بضبط الإعدادات الخاصة به من مختلف الجوانب (النظرة العامة، البرنامج العام، العروض التقديمية، الإقامة... الخ) حيث يتم إضافة هذه المعلومات إلى موقع البوابة حتى يتسنى لجمهور المستفيدين والمهتمين الاطلاع عليها والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (31): معلومات عن الملتقى

بنهاية هذه المرحلة تكون مختلف الجوانب المتعلقة بالملتقى قد تم ضبطها وينوه الطالب فقط إلى أن الأبحاث الكاملة سيتم توفيرها بشكل مفتوح لجمهور المستفيدين بعد تاريخ انعقاده مباشرة.

2.4. تكشيف الملتقى ضمن مبادرة الأرشيف المفتوح OAI

مبادرة الأرشيف المفتوح مبادرة تهدف إلى تطوير وتعزيز معايير التشغيل البيئي من أجل تسهيل النشر الفعال للمحتوى وقد توسعت أعمالها لتعزيز فرص واسعة للموارد الرقمية، التعليم الإلكتروني، ومجال العلوم الإلكترونية.

وقد قام الطالب باستغلال هذه المبادرة من اجل تكشيف الملتقى وذلك بهدف تعزيز الوصول المفتوح لمخرجاته وذلك وفق الخطوات التالية:

- **فهرسة الملتقى:** وذلك بهدف مساعدة محركات البحث في اكتشافه حيث تم تقديم وصف موجزه له مع إدخال الكلمات المفتاحية ذات الصلة والشكل الموالي يوضح ذلك:

The screenshot shows a web form titled "6.1 محرك بحث الفهرسة" (Search Engine). It includes fields for "الوصف" (Description), "كلمات مفتاحية" (Keywords), and "العلامات المخصصة" (Custom Labels). Below the form, there is a section "6.2 تسجيل المؤتمر للفهرسة (جمع البيانات الوصفية)" (Register the conference for indexing (collecting descriptive data)). This section contains instructions in English and Arabic, explaining that the form is used to register the conference's URL with the Public Knowledge Project metadata harvester. It also includes a note about automatic indexing and a link to the registration page. The form has "حفظ ومشاركة" (Save and share) and "إلغاء" (Cancel) buttons.

الشكل رقم (32): فهرسة الملتقى

- **تكشيف الملتقى ضمن مبادرة OAI:** في هذه المرحلة قام الطالب بوضع رابط الملتقى على مستوى قاعدة بيانات مبادرة الأرشيف المفتوح وبعد المرور بإجراءات محددة تم تأكيد الربط والشكل الموالي يوضح ذلك:

The screenshot shows the "Data Provider Validation and Registration" page. It displays the results of an initial validation check. The "Initial validation checks" section shows that the baseURL is correct, registration was requested, and the request was logged. The "Checking Identify response" section shows that the request was successful, the administrator email address is correct, and the OAI-PMH protocol version is 2.0. The "Checking Identify response" section also shows that the baseURL supplied matches the Identify response, the Datestamp granularity is 'seconds', the earliestDatestamp is 2015-05-29T17:22:43Z, the oai-identifier description for version 2.0 is being used, and the namespace-identifier (repositoryIdentifier element) in oai-identifier declaration is ocs.uc2-am-openconf.com. The page concludes with a message stating that the repository has passed initial validation and an email message has been sent to the administrator's email address.

الشكل رقم (33): قبول طلب تكشيف الملتقى ضمن مبادرة OAI

3.4. مرحلة الإشهار والتعريف بالبوابة

تعد مرحلة الإشهار ركيزة أساسية لمشروع البوابة الرقمية وذلك بهدف اعلام أكبر قدر ممكن من المهتمين بها، بغية تحقيق الإفادة والاستفادة منها بشكل يتلاءم مع أهدافها، ولتحقيق هذه الغاية استغل الطالب مجموعة من الأدوات المتنوعة نتناولها فيما يلي:

1.3.4. إنشاء تطبيق أندرويد للهواتف المحمولة خاص بالبوابة

نظرا لتطورات التكنولوجيا الحاصلة وانتشار استعمال الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية بشكل هائل حيث أثبتت الاحصائيات أن الولوج للإنترنت من خلال هذه الوسائط الجديدة أصبح يفوق في نسبته الولوج لشبكة من خلال الحواسيب بمختلف أشكالها، هذا الواقع الجديد حتم على الطالب توفير بيئة وحضور للبوابة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، بهدف منع فقد شريحة واسعة من المستخدمين حيث تم تصميم تطبيق أندرويد للهواتف المحمولة خاص بالبوابة وفيما يلي يتم عرض مراحل انشائه:

- في بادئ الأمر قام الطالب باختيار برمجة مناسبة لتصميم التطبيق وبعد بحث واطلاع واسع استقر الأمر على حزمة برمجيات على الخط يمكن من خلالها تصميم مختلف التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة وهي منصة Good Barber حيث تعتبر المنصة الأولى على المستوى الأوروبي في مجالها ويمكن الولوج إليها من خلال الرابط التالي:

. <http://fr.goodbarber.com>

مشروع البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة
قسنطينة 2 عبد الحميد مهري من البناء إلى التنفيذ

- أول خطوة في مرحلة التصميم هي انشاء حساب خاص داخل المنصة حيث يتم اختيار اسم التطبيق والمجال الذي يختص به وكذلك البيانات الخاصة بالتسجيل الدخول لاحقا، والشكل الموالي يوضح ذلك أكثر.

الشكل رقم (34): تعيين اسم تطبيق الهواتف المحمولة

- بعد انشاء الحساب يتم تسجيل الدخول للمنصة والبدء في العمل على التطبيق من كل الجوانب الشكل، المحتوى... إلخ، حيث تم تصميم تطبيق خفيف وسلس وذلك وفق ثلاث محاور رئيسية هي:
✓ اختيار شكل نمط التطبيق.

الشكل رقم (35): تعيين شكل نمط التطبيق

✓ إضافة محتوى التطبيق والذي يشمل موقع البوابة، صفحة Facebook الخاصة بها، وقناة YouTube، هذا بالإضافة إلى تعريف بسيط بالتطبيق والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (36): إضافة محتوى التطبيق

✓ بعد الانتهاء من تصميم التطبيق من مختلف الجوانب المتعلقة بالشكل والمضمون يتم إتاحة التطبيق في المتجر حيث بإمكان المستخدمين الذين يملكون نظام تشغيل أندرويد على هواتفهم المحمولة تحميله وتثبيته وذلك من خلال الرابط التالي:

. <http://uc2amopenconfe.goodbarber.com/apiv3/build/android/install>

والشكل الموالي يعرض واجهة ومحتوى التطبيق:

الشكل رقم (37): الشكل العام لتطبيق البوابة للهواتف المحمولة

2.3.4. إنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي

تعد في يومنا هذا شبكات التواصل الاجتماعي من أكثر المواقع استخداما وانتشارا، حيث أصبح أي موقع أنترنت له حضور على مستواها، وهذا الجانب لم يهمله الطالب حيث تم انشاء صفحات خاصة بموقع البوابة على مستوى أهم الشبكات الاجتماعية سواء كانت اجتماعية، إعلامية، مهنية، سمعية بصرية.

1.2.3.4. صفحة في الشبكة الاجتماعية Facebook

قام الطالب بإنشاء صفحة خاصة بموقع البوابة على Facebook وربطها بكل من تطبيق الهواتف المحمولة وموقع البوابة ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي:

<https://www.facebook.com/MSconstantine2>

والشكل الموالي يعرض واجهة الصفحة:

الشكل رقم (38): واجهة صفحة Facebook

2.2.3.4. قناة على YouTube

كما قام الطالب بإنشاء قناة خاصة بالبوابة على YouTube وذلك قصد نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالتظاهرات العلمية المنضمة على مستوى جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري وهذا ما يعطي صدى واسع لهذه النشاطات كما تم في نفس الوقت ربط القناة بتطبيق وموقع البوابة، ويمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي:

<https://www.youtube.com/channel/UCz-9bzctYU8MPfoBDs1ZU9Q>

والشكل الموالي يعرض واجهة القناة:

الشكل رقم (39): واجهة قناة YouTube

3.2.3.4. صفحة على شبكة تبادل الصور Instagram

بالإضافة إلى قناة YouTube التي تعرض التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالتظاهرات العلمية، قام الطالب بإنشاء صفحة على شبكة عرض وتبادل الصور Instagram وذلك بهدف عرض الصور الخاصة بهذه التظاهرات كما تم ربط الصفحة بموقع البوابة ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي:

<https://instagram.com/uc2amopenconf>

والشكل الموالي يعرض واجهة الصفحة:

الشكل رقم (40): واجهة صفحة Instagram

4.2.3.4. صفحة على الشبكة المهنية LinkedIn

قام الطالب بإنشاء صفحة على الشبكة المهنية LinkedIn وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المختصين في مجال الملتقيات والمؤتمرات العلمية حيث تم ربط الصفحة بموقع البوابة ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/profile/preview?vpa=pub&locale=en_US

والشكل الموالي يعرض واجهة الصفحة:

الشكل رقم (41): واجهة صفحة LinkedIn

خلاصة الفصل

بنهاية هذا الفصل يكون الطالب قد أتم مختلف المراحل المتعلقة بتصميم وبناء البوابة وكذا إعداد وتنظيم التظاهرات العلمية من خلالها، ليصل في الأخير إلى إنتاج بوابة رقمية تعنى بإدارة مختلف التظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري على الخط مع توفير أدوات إخبارية وتعليمية متعلقة بها، والفصل الموالي سيتم من خلاله عرض لمكونات هذه البوابة.

الفصل الخامس

عرض البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات
العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

تمهيد

من خلال هذا الفصل سيقوم الطالب بعرض المكونات الأساسية للبوابة الرقمية وذلك وفق عناصر محددة حيث سيتم استعراض للبوابة بمختلف القوائم التي تحتويها، كذلك عرض لفئات المستخدمين وكيفية تسجيلهم مع ابراز واجهة كل مستخدم حسب دوره، ثم عرض لمراحل اعداد وتنظيم تظاهرة علمية معينة وفي الأخير يثم ابراز مخرجات البوابة مع مختلف الخدمات الإضافية الأخرى التي تقدمها.

1. استعراض البوابة

تتكون الواجهة الرئيسية للبوابة من مجموعة من العناصر بالإضافة إلى ثلاثة قوائم رئيسية واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل مع قائمة عمودية على الجانب الأيمن، هذا بالإضافة إلى بعض القوائم الديناميكية التي تظهر وتختفي حسب الحاجة، وللتوضيح أكثر نعرض الأشكال الموالية:

1.1. الواجهة الرئيسية للبوابة

من خلالها يمكن الوصول إلى مختلف صفحات البوابة ومختلف الصفحات الخارجية التي تتعلق بها مع إمكانية تحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية بشكل مباشر، تضم الصفحة الرئيسية في الأعلى العنوان بالإضافة إلى تعريف موجز بالموقع، أما في الأسفل يمكن مشاهدة مختلف التظاهرات العلمية المدارة، ولتوضيح الأمر أكثر نعرض الشكل الموالي:

الشكل رقم (42): الصفحة الرئيسية للبوابة

2.1. الواجهة الرئيسية لتظاهرة العلمية

بالإضافة إلى الواجهة الرئيسية للبوابة لكل تظاهرة علمية واجهة متكاملة ومستقلة خاصة بها تختلف هذه الواجهة باختلاف طبيعة المستخدم، بمعنى أن لكل مستخدم واجهة مخصصة له حسب دوره داخل التظاهرة العلمية، مثلا المستخدم بصفة قارئ يتمكن من خلال الواجهة الخاصة به من مشاهدة التفاصيل الخاصة بالحدث قبل انعقاده بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة بعد ذلك ويمكن التوضيح أكثر من خلال الشكل الموالي:

الشكل رقم (43): الواجهة الرئيسية للتظاهرة العلمية

3.1. قوائم البوابة

تضم البوابة ثلاث قوائم رئيسية:

القائمة الأفقية العلوية: تضم هذه القائمة مختلف الأيقونات التي من خلالها يمكن تصفح البوابة بشكل سلس ومنظم تتغير محتوياتها بتغير واجهة الاستخدام، بمعنى أن لكل واجهة قائمة أفقية علوية خاصة بها تضم ايقونات يتطلبها العمل من خلال تلك الواجهة، كما يمكن إضافة ايقونات جديدة حسب الحاجة ولتوضيح ذلك أكثر نعرض الشكل الموالي:

الشكل رقم (44): القائمة الأفقية العلوية للبوابة

القائمة الجانبية: يمكن من خلالها تسجيل الدخول، ومشاهدة اشعارات RSS والاشترك فيها، كما توفر خيارات خاصة بتغيير اللغة، والتصفح (حسب المؤلف، حسب العنوان، حسب المؤتمر) مع خيارات متعددة للبحث والاسترجاع، كما تحتوي على روابط لتوجيهات والتعليمات الخاصة بالقراء والمؤلفين، ويمكن توضيح ذلك في الشكل الموالي:

الشكل رقم (45): القائمة الجانبية للبوابة

القائمة الأفقية السفلية: تضم هذه القائمة مختلف روابط التنقل الخاصة بالشبكات الاجتماعية والمهنية للبوابة، كما يمكن من خلالها تحميل تطبيق الهواتف الذكية لأنظمة التشغيل أندرويد وذلك بالضغط على الأيقونة الخاصة بذلك، ويمكن توضيح ذلك في الشكل الموالي:

الشكل رقم (46): القائمة الأفقية السفلية للبوابة

2. مستخدمو البوابة

لكل مستخدم للبوابة واجهة خاصة به تتكيف مع طبيعة دوره بداخلها، وللولوج للبوابة يتوجب التسجيل أولا وهذا ما سيحاول الطالب توضيحه من خلال العناصر التالية:

1.2. تسجيل المستخدمين

لتسجيل في البوابة طريقتين، التسجيل الذاتي من قبل المستخدم أو تسجيل مستخدم معين من قبل مدير التظاهرة العلمية.

- **التسجيل الذاتي:** يمر ذلك من خلال الضغط على ايقونة التسجيل في شريط التنقل وملاً استمارة المعلومات الخاصة بالعملية، هذه الطريقة متاحة للمستخدمين الراغبين في التسجيل بصفة مؤلف أو قارئ فقط والشكل الموالي يوضح ذلك:

The screenshot shows a registration form with the following fields and labels:

- شكل اللغة: Français
- إدخال المعلومات أدناه في لغات إضافية حدد أولا اللغة
- اسم المستخدم*: admin
- كلمة المرور*: [masked]
- يجب أن يحتوي اسم المستخدم على الأحرف الصغيرة والأرقام فقط، ورموز
- حرفا 6 يجب أن تكون كلمة المرور على الأقل
- إعادة إدخال كلمة السر*: [empty]
- تحيةة: [empty]
- الإسم الأول: [empty]
- الاسم الأوسط: [empty]
- اسم العائلة: [empty]
- بالأحرف الأولى: [empty]
- الجنس: [dropdown menu]
- الانتماء*: [empty]
- توقيع: [empty]
- البريد الإلكتروني*: [empty]
- رابط: [empty]
- الهاتف: [empty]
- فاكس: [empty]
- الصنوات البريد: [empty]

الشكل رقم (47): استمارة معلومات التسجيل الذاتي في البواب

تسجيل المستخدمين من طرف مدير التظاهرة العلمية: من خلال واجهة مدير التظاهرة العلمية يمكن إدارة تسجيلات المستخدمين وفق خيارات متعددة حيث يمكن تسجيل الأعضاء الفاعلين في الحدث من لجنة التنظيم إلى المحكمين والمحرفين إما عن طريق تسجيل مستخدم جديد او عن طريق إسناد دور لمستخدم مسجل مسبقاً، كما يمكن أيضا عمل تزامن لمستخدم في أكثر من دور، بمعنى أن يكون لمستخدم معين أكثر من دور داخل التظاهرة العلمية، كما

يمكن الوصول إلى البيانات الكاملة الخاصة بالتسجيلات مع إمكانية تعديلها أو حذفها والشكل الموالي يوضح ذلك أكثر:

الشكل رقم (48): تسجيل المستخدمين من طرف مدير البوابة

2.2. فئات المستخدمين

ينقسم مستخدمو البوابة إلى فئتين رئيسيتين هما:

• **المستخدمين المسجلين بصفة أعضاء فاعلين في البوابة:** تتعلق هذه الفئة بالمستخدمين المسجلين في البوابة بصفة مدير لتظاهرة علمية معينة أو محكمين أو مؤلفين أو أعضاء فريق التنظيم والذين تنقسم ادوارهم حسب مراحل الحدث بداية من الإعلان عليه إلى غاية إتاحة أعماله لجمهور المستفيدين.

• **المستخدمين المسجلين بصفة مستفيدين من البوابة:** هذه الفئة تتعلق بالمستخدمين

المسجلين في البوابة بصفة قراء والذين بإمكانهم الوصول إلى المخرجات النهائية للبوابة والاطلاع عليها والاستفادة منها.

3.2. أدوار وواجهات المستخدمين تنقسم واجهات المستخدمين حسب الأدوار المنوطة

بهم داخل البوابة وهذا ما يتم توضيحه من خلال العناصر التالية :

- واجهة مدير الموقع: دوره التحكم في كل ما يتعلق بالبوابة أو بالتظاهرات العلمية المدارة على مستواها وضبط الإعدادات الخاصة بها، كما يمكنه تسجيل الدخول بصفة أدار مستخدمين آخرين والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (49): واجهة مدير الموقع

- واجهة مدير التظاهرة العلمية: يتلخص دورة في إدارة كافة تفاصيل الحدث من بدايته إلى نهايته والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (50): واجهة مدير التظاهرة العلمية

- **واجهة المؤلف:** والتي من خلالها يمكن للمؤلفين إرسال المقترحات قصد المشاركة تظاهرة علمية معينة، واستقبال آراء لجنة التحكيم من خلال متابعة حالة الطلبات الخاصة بهم والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (51): واجهة المؤلف

- **واجهة المحكم:** من خلال هذه الواجهة يمكن للمحكمين استقبال المقترحات المقدمة من طرف المؤلفين ومرجعتها، مع إمكانية مراسلة المؤلفين إن دعت الحاجة لذلك والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (52): واجهة المحكم

- واجهة مدير التظاهرة العلمية المبرمجة: من خلال هذه الواجهة يمكن متابعة حالة المقترحات المقدمة من قبل المؤلفين، وإبلاغ المستخدمين عن المستجدات التي تتعلق بيها والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (53): واجهة مدير التظاهرة العلمية المبرمجة

- واجهة مدير المسار: مسؤول عن إدارة مقترحات العروض للمسارات المعينة، ومتابعة عملية التحكيم والتحرير الخاصة بها، وما إذا كانت مقبولة أو مرفوضة في التظاهرة العلمية.

الشكل رقم (54): واجهة مدير المسار

• **واجهة القارئ:** والتي من خلالها يتمكن المستخدم من مشاهدة التفاصيل المتعلقة بالتظاهرة العلمية قبل انعقادها وكذا مشاهدة العروض المنشورة بعد ذلك، هذه الواجهة قد تتطلب التسجيل بصفة قارئ للوصول إليها أو قد لا تتطلب ذلك إذا كانت التظاهرة العلمية تسمح بالوصول المفتوح الكامل لجمهور المستفيدين.

الشكل رقم (55): واجهة القارئ

3. عرض مراحل إنشاء وإعداد تظاهرة علمية

لإنشاء تظاهرة علمية جديدة وإعدادها لابد من المرور بمجموعة من المراحل سيحاول الطالب عرضها من خلال العناصر الموالية:

1.3. إنشاء تظاهرة علمية جديدة وبرمجتها

يقوم مدير البوابة بإنشاء تظاهرة علمية جديدة وفق مجموعة من الخطوات تم يقوم بعد ذلك بإسناد دور إدارة تفاصيل الحدث لمستخدم معين (مدير التظاهرة العلمية) والذي بدوره يتابع عملية الإعدادات الخاصة به بشكل مفصل والإعلان عنه، وكذا تحديد اللجنة المكلفة بالتحكيم والتنظيم، والأشكال الموالية توضح ذلك أكثر:

الشكل رقم (56): انشاء تظاهرة علمية جديدة وبرمجتها

2.3. إرسال مقترح الورقة البحثية : يقوم المؤلف باقتراح الورقة البحثية على لجنة

التحكيم الخاصة بالتظاهرة العلمية مروراً بخمس مراحل رئيسية بداية من الموافقة على

الشروط الخاصة بحقوق النشر والتأليف، ثم يقوم بإدخال البيانات البيبليوغرافية وإضافة

عنوان ومحتوى الملخص والشكل الموالي يوضح ذلك:

مسار المؤتمر

Select the appropriate track for this submission (see Track Policies).

مسار* الرجاء تحديد المسار

قائمة التحقق للمقترحات

تشير إلى أن هذا المقترح جاهز لنظر فيه يمكن إضافة تعليقات إلى المدير أدناه

- طلب لم ينشر سابقاً، أو أنه لم يقبل في مؤتمر آخر للنظر أو لم تقدم تفسيراً في التعليقات للمدير
- WordPerfect أو شكل وثيقة ملف RTF. ملف الطلب في أون أوفيس. مايكروسوفت للتعديل
- All URL addresses in the text (e.g., <http://pkp.sfu.ca>) are activated and ready to click.
- هذا النص يستخدم الخط 12 نقطة. (باستثناء عناوين الروابط وتوضع جميع الرسوم التوضيحية، والأرقام، والجداول داخل النص عند الغاظ المناسبة وليس في نهاية المطاف)
- The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Conference.
- عند خضوع المؤتمر لمسار إستعراض المراجعات، تتم إزالة أسماء المؤلفين من الطلب، مع النسبة المستخدمة في نيت المراجع والحواشي، بدلاً من المؤلفين مع اسم المؤلف، عنوان الورقة، الخ
- إذا الخضوع لتحكيم، جميع المستندات بما في ذلك الملفات التكميلية) يتم حفظها عن طريق الذهاب إلى الملف واختيار حفظ باسم. أدوات النشر (أو خيارات في نظام التشغيل): النشر الأمن اختيار "إزالة المعلومات الشخصية من خصائص الملف عند الحفظ" النشر فوق حفظ

البيانات الخاصة بحقوق التأليف

Authors who submit to this conference agree to the following terms:

a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at the conference.

b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial presentation at this conference.

c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) at any point before and after the conference.

تعليق لمدير المؤتمر

إدخال نص (اختياري)

(new) مغانية 3
إدارة

لغة
Français

محتوى المؤتمر

بحث

البحث

تصفح

حسب المؤتمر

حسب المؤلف

حسب العنوان

حجم الخط

A A A

معلومات

للقرء

للمؤلفين

الشكل رقم (57): خطوات ارسال ورقة بحثية من طرف المؤلف

3.3. تحكيم المقترح

يتم تكليف محكم من قبل مدير التظاهرة العلمية بمراجعة المقترح مع مراعاة خصوصياته، أي أن الاختيار يستند لمعايير معينة لها علاقة بتخصصه والمقترحات التي بمقدوره تحكيمها، وبعد القيام بعملية المراجعة يقرر ما إذا كان المقترح مقبول أم مرفوض ليتم بعد ذلك مراسلة المؤلف واعلامه بالقرار حتى يتسنى في الأخير للمدير إضافة المقترح لقائمة العروض التقديمية المقبولة والشكل الموالي يوضح ذلك:

ملف الشخصى
تسجيل الخروج

مدير
مقترحات
(غير المصنفة 1)
(قيد التحكم 1)
عروض تقديمية
أرشيف

الإخطارات
(new مطابقة 1)
إدارة

لغة
Français

محتوى المؤتمر
بحث
الجميع
بحث

تصفح
حسب المؤلفين
حسب المؤلف
حسب العنوان

ملخص
تاريخ
تحكيم
ملخص

مقترح

مؤلفون
عنوان
مسار
مدير
ملخص

Abderezak Bousmina
المكتبات
Public libraries
Abderezak Bousmina

للإنشاء تظاهرة علمية جديدة وإعدادها له لابد من المرور بمجموعة من المراحل سيتناول الطالب عرضها من خلال العناصر الموالية

إنشاء تظاهرة علمية جديدة والإعلان عنها :

يقوم مدير البوابة بإنشاء تظاهرة علمية جديدة وفق مجموعة من الخطوات تم بجوم بعد ذلك بإسناد دور إدارة تفاصيل الحدث لمستخدم معين (مدير التظاهرة العلمية) والذي بدوره يتابع عملية الإعدادات الخاصة به بشكل مفصل والإعلان عنه، وكذا تحديد اللجنة المكلفة بالتحكيم والتنظيم، وتسجيل كل مستخدم في دور معين والأشكال الموالية توضح ذلك أكثر بجوم المؤلف باقتراح الورقة البحثية على لجنة التحكيم الخاصة بالتظاهرة العلمية مروراً بخمسة مراحل رئيسية بداية من الموافقة على الشروط الخاصة بحقوق النشر والتأليف، إدخال البيانات البيبليوغرافية والعنوان والملخص

حدد المحكمين
مشاهدة الرضى
إلغاء

تحكيم الملخص

المحكم A
نموذج تحكيم

ABDEREZAK BOUSMINA
تصفية المحكمين

لانشاء / نموذج تحكيم مفتوح
تحديد نموذج التحكم

اعترف
بطلب

قرار المدير

حدد القرار
قرار

قبول المقترح
23-05-2015

إخطار المؤلف

تسجيل البريد الإلكتروني مدير / مؤلف
لا يوجد تعليقات

كامل

نزع
إضافة المقترح إلى قائمة العروض المقبولة

الشكل رقم (58): تحكيم المقترح

4.3. تحرير البحث ونشره بعد عقد التظاهرة العلمية

بعد تحرير المقترح وإضافته إلى قائمة العروض التقديمية المقبولة يتم رفع نسخته المنقحة وإتاحتها على مستوى موقع البوابة ليصبح بالإمكان الاطلاع عليها من قبل جمهور المستفيدين وفق سياسة الوصول المحددة مسبقاً وذلك بأكثر من صيغة (HTML.PDF) والشكل الموالي يبين ذلك:

الشكل رقم (59): إضافة المقترح إلى قائمة العروض التقديمية المنشورة

4. عرض مخرجات البوابة وبعض الخدمات الأخرى

توفر البوابة العديد من الأدوات لعرض مخرجات التظاهرات العلمية المدارة على مستواها، حيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على الملخصات أو النصوص الكاملة للأبحاث المنشورة بأكثر من صيغة مع إمكانية تحرير البيانات البيبليوغرافية الخاصة بها، كما يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالتفاصيل الحدث، ويمكن توضيح ذلك من خلال العناصر التالية:

1.4 عرض تفاصيل التظاهرة العلمية

تتيح البوابة من خلال واجهة التظاهرة العلمية قائمة تشمل مختلف التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالحدث (النظرة العامة، البرنامج، العروض، الإيواء. الخ) والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (60): تفاصيل التظاهرة العلمية

2.4. عرض المحتوى

توفر البوابة للمستخدمين خيارين يمكن من خلالهما الاطلاع على المحتوى هما:

- ورقة بحثية في شكل PDF: حيث يمكن للقارئ تحميل النص الكامل أو الاطلاع

عليه مباشرة من خلال موقع البوابة والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (61): ورقة بحثية في شكل PDF

- ورقة بحثية في شكل HTML: حيث يمكن للقارئ وفق هذه الصيغة التحكم في المحتوى بشكل كامل من خلال إمكانية النسخ واللصق والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (62): ورقة بحثية في شكل HTML

3.4. عرض البيانات البيبليوغرافية

تسهل هذه البيانات على المستخدمين الوصول إلى المعلومات المطلوبة، كما تساعدهم في عملية الاستشهاد المرجعي بها، والعناصر الموالية توضح ذلك:

- ما وراء البيانات الخاصة بالأوراق البحثية: تتبع البوابة معيار دبلن كور في عملية

فهرسة المقترحات المقدمة من طرف المؤلفين، ليتم فيما بعد عرض البيانات البيبليوغرافية المتعلقة بها والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (63): ما وراء بيانات مقترح وفق معيار دبلن كور

- فهرس المؤتمرات: بإمكان المستخدمين تصفح البوابة من خلال فهرس التظاهرات العلمية المدارة على مستواها حيث تصنف هذه الأخيرة وفق عناوينها، ويمكن الانتقال إلى المؤتمر المراد بالضغط عليه فقط، وبالتالي إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة به والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (64): فهرس المؤتمرات

● **فهرس المؤلفين:** يتم ترتيب أسماء المؤلفين وفق الحروف الهجائية، بحيث يمكن

للمستفيدين الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمؤلف معين بالضغط على اسمه، مع إمكانية مراسلته، والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (65): فهرس المؤلفين

● **فهرس العناوين:** يتم ترتيب العناوين بداخله هو الآخر وفق الحروف الهجائية حيث

يتيح للقراء قائمة بعناوين الأوراق البحثية المنشورة بنصوصها الكاملة وملخصاتها، والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (66): فهرس العناوين

4.4. أساليب البحث والاسترجاع من خلال البوابة

توفر البوابة خيارات متعددة للبحث والاسترجاع، حيث يمكن البحث من خلال العنوان أو المؤلف أو النص الكامل أو من خلال الملفات التكميلية مع إمكانية تحديد تاريخ النشر... إلخ، كما ان النتائج المتحصل عليها تشمل مختلف التظاهرات العلمية المستضافة على مستوى البوابة وهذا ما يوسع من نطاق الاستفادة ويوفر الوقت على المستفيد للبحث في كل تظاهرة على حدة، والشكل الموالي يوضح ذلك:

عرض البوابة الرقمية للملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة
قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

The image shows two screenshots of a digital portal search interface. The top screenshot displays the search filters, and the bottom screenshot displays the search results.

البحث

البحث في جميع الفئات:

فئات البحث

المؤلفين:

عنوان:

النص الكامل:

الملفات التكميلية:

التاريخ

من:

حتى:

الكلمات الدالة

فرع من المعرفة:

الكلمات المفتاحية:

الشكل/الأسلوب/النهج:

النظية:

نتائج البحث

مراجعة البحث

المؤلف المراجع	عنوان	PDF ملخص
الأرشيفات المؤسساتية المفتوحة بالجامعات الجزائرية 2015	المستودعات الرقمية والوصول الحر للمعلومات: مشروع المستودع الرقمي لدراسات المكتبات والمعلومات	<input type="button" value="ملخص PDF"/>
ابراهيم كرتو	المستودعات الرقمية المؤسساتية بين تامين المنشورات العلمية، قياس الاستخدام والمرتبة	<input type="button" value="ملخص PDF"/>
كمال بظوش	مجموعة عناصر 2-1 من 2	

الشكل رقم (67): أساليب البحث ونتائجه

5.4. خدمات المستخدمين

بالإضافة إلى الخدمات الأساسية السابقة تقدم البوابة خدمات أخرى مكتملة تعنى بالمستخدمين وذلك من اجل تسهيل العمل أكثر عليهم ويمكن توضيح هذه الخدمات وفق العناصر الموالية:

1.5.4. خدمة الإحاطة الجارية (RSS)

هي عبارة عن أداة توفر المعلومات الفورية لأكثر من مستخدم في نفس الوقت، وللإستفادة من هذه الخدمة ما على المستفيد إلا الاشتراك فيها عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص به ومن تم تثبيت الأداة على المتصفح ليتم بعد ذلك تلقي المستجدات المتعلقة بالتظاهرة العلمية المرادة، والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (68): خدمة الإحاطة الجارية

2.5.4. خدمة الإخطارات

تتاح هذه الخدمة من خلال شكلين، الأول مخصص لفريق التنظيم الخاص بالتظاهرة العلمية، حيث يتم تفعيلها مباشرة بعد تسجيلهم داخل موقع البوابة ليتم إفادتهم من خلالها بالمستجدات المتعلقة بمختلف جوانب الحدث مثل: تكليف بمهمة، ورقة بحثية جديدة مرسله الخ، والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (69): خدمة الإخطارات لفريق التنظيم

أما الشكل الثاني فهو مخصص للمؤلفين والقراء المهتمين المسجلين بموقع البوابة حيث يكفي إدخال البريد الإلكتروني الخاص بهم وتأكيد البيانات المتعلقة بحساباتهم، ليتم مباشرة تفعيل الخدمة ومراسلتهم بكل المستجدات والشكل الموالي يبين كيفية التسجيل في الخدمة:

الشكل رقم (70): خدمة الإخطارات للمؤلفين والقراء

خلاصة الفصل:

من خلال هذا الفصل حاول الطالب عرض مكونات البوابة مع التركيز على الأساسية منها خاصة فيما يتعلق بالقوائم والواجهات الرئيسية وكيفية تسجيل المستخدمين والأدوار المتاحة لهم، مع عرض لمخرجات البوابة والبيانات البيبليوغرافية المتعلقة بها.

| خاتمة الدراسة |

تعد الملتقيات والمؤتمرات العلمية أحد أهم منافذ الاتصال العلمي بين الباحثين على اختلاف تخصصاتهم وانتماءاتهم، حيث أضحت تتنافس في الأونة الأخيرة كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية على عقدها وجذب أبرز الباحثين للمشاركة بها قصد عرض أبحاثهم وإنتاجاتهم العلمية، ومع الزيادة الكبيرة في أهميتها ومع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات أضحت لزاما إيجاد بدائل جديدة لإعدادها وتنظيمها تتكيف مع هذا الواقع الجديد، ولعل أهم هذه البدائل نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات المعتمدة على الويب، لهذا الغرض قمنا باستغلال أحد هذه النظم وهو نظام المؤتمرات المفتوحة OCS قصد إدارة التظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، وذلك من خلال محاولة إتاحة بوابة رقمية متكاملة على الخط تعنى بمختلف جوانب هذه النشاطات العلمية بدءا من الإعلان عليها إلى غاية إتاحة أعمالها الكاملة لجمهور المستفيدين في شكل وصول حر وهذا ما يعود بفائدة كبيرة على مختلف الأطراف الفاعلة.

وفي ضوء ما سبق أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

1. إنشاء بوابة رقمية لتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري يمكن من خلالها الوصول إلى أعمال هذه التظاهرات بكل حرية من قبل المستفيدين.
2. إمكانية استغلال البوابة من قبل كليات ومعاهد الجامعة وتبنيها في عملية إدارة التظاهرات العلمية المقامة على مستواها.
3. إن نظام OCS هو نظام مفتوح المصدر وبالتالي إمكانية تطويعه والتعديل به بما يتوافق والاحتياجات.
4. إن نظام OCS لا يحتاج مختصين في مجال الإعلام الآلي من أجل استخدامه واستغلاله.
5. غياب المؤسسات الوطنية أكاديمية كانت أم تجارية عن تصميم نظام وطني لإدارة المؤتمرات أو ترجمة أي من النظم المفتوحة المصدر.

وفي ضوء ما سبق أيضا ومن أجل تطوير المشروع مستقبلا وتوسيع مجال تطبيق النظام المستغل أكثر، يقترح الطالب مجموعة من التوصيات كالتالي.

■ أن يتم تبني نظام المؤتمرات المفتوحة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستغلال ميزة أنه أول نظام يتم تعريبه في مجاله، بهدف توزيعه على مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية الجزائرية بشكل مجاني نظرا لخصائص التي تميزه، وكذلك لتبنيه من قبل أكثر من جامعة أجنبية.

■ تحسيس وتوعية مختلف المؤسسات الأكاديمية بضرورة استخدام نظام OCS في إدارة تظاهراتها العلمية، متابعتها ونشر اعمالها من خلاله بشكل مجاني لجمهور المستفيدين.

■ على الجامعات الوطنية والمؤسسات البحثية التخلي عن دورها التقليدي في نظام الاتصال العلمي والسعي إلى تبني مبادرات جديدة من شأنها الرفع من المستوى وتحسين الأداء.

■ التخلي عن الطرق التقليدية في نشر أعمال الملتقيات والمؤتمرات واستبدال ذلك بتبني نظم على الخط، تتولى إدارة وإتاحة هذه الأعمال مما يجنب الفقد منها، ويساعد أيضا على توسيع مرئيتها.

في الأخير وفي نهاية هذه الدراسة نرجو اننا قد وفقنا ولو بالشكل اليسير في تغطية الموضوع، وأنا قد قدمنا منتوجا عمليا ووظيفيا في شكل بوابة رقمية متاحة على الخط تلبي الأهداف المعدة مسبقا، ويأمل الطالب فقط أن يتم الاهتمام أكثر بمثل هذه المواضيع البحثية العملية والتشجيع على تجسيديها مستقبلا من قبل باحثين آخرين نظرا للفوائد الكبيرة التي تعود بها على مختلف الأطراف الفاعلة في المحيط الأكاديمي.

قائمة المراجع

■ المراجع باللغة العربية

✓ الكتب

- 1 أبو السعيد، أحمد العبد. إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات. عمان: جامعة الأقصى، 2014.
- 2 السيد سعد الله، مصطفى. المؤتمرات: التخطيط-التنفيذ-تقييم. القاهرة: مكتبة حجاب، محمد منير. الإعلام والتنمية الشاملة. القاهرة: جامعة سهاج، د.ت.
- 3 الزلاقي، ليلي محمد. فن إدارة الحفلات والمؤتمرات. القاهرة: كفر الدوار، مكتبة بستان المعرفة.

✓ المقالات

- 5 محمد السيد، أمانى. نظم إدارة المؤتمرات العلمية ودورها في تحكيم ونشر بحوث المؤتمرات: دراسة للمواصفات الوظيفية. اعلم، ع 7 (أكتوبر 2010).

✓ وقائع المؤتمرات

- 6 أبو السعيد، أحمد. مؤسسة الخبراء العرب في الهندسة والإدارة. برنامج إعداد المؤتمرات. 1993.

■ المراجع باللغة الأجنبية

✓ الكتب

- 7 Drott, C.M. (1995). Reexamining the role of conference papers in scholarly communication. Journal of The American Society for Information Science, 46. 4 .p. 299–305.

- 8 **Richard, Stallman**. The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom and to defend the rights of all free software users. [Online]. (28/03/2015). Available at: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>

✓ الأطروحات

- 9 Jacobsen Kirsten S.، Andersen Helle D.، Nielsen Peder L. (2009). Copenhagen Business School Library Offer OCS as Conference Management System to their faculty. PKP International Scholarly Publishing Conference 810- Jul
- 10 Conry، Donald C. (2009). Recommender Systems for the Conference Paper Assignment Problem. USA, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Master.

✓ المقالات

- 11 Noimanee P.، Limpiyakorn Y. (2009). Towards_a RESTful Process of Conference Management System. Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2009 Vol I

- 12** Jacobsen Kirsten S.، Andersen Helle D.، Nielsen Peder L. (2009). Copenhagen Business School Library Offer OCS as Conference Management System to their faculty. **PKP International Scholarly Publishing Conference** 810- Jul
- 13** Sultan B.، Abdul Ghani A.، Fang L. (2009). Framework for Conference Management System , **Computer and information science**, vol.2 issue 1 2009
✓ **الويبو غرافيا**
- 14** General Public License. [Online]. (23/03/2015). Available at: <http://www.gnu.org/licenses/licenses.ar.html>
- 15** Wikipedia .GNU . [Online]._(25/03/2015). Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
- 16** Wikipedia .MPL. [Online]._(28/03/2015). Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
- 17** Wikipedia . Apache. [Online]._(28/03/2015). Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
- 18** [Online]._(28/03/2015). Available at: <http://opensource.org/licenses/MIT>
- 19** [Online]. (28/011/2014). Available at: <https://pkp.sfu.ca/about/history>
- 20** [Online]. (28/011/2014). Available at: <https://pkp.sfu.ca>
- 21** [Online]. (30/03/2015). Available at: <https://pkp.sfu.ca/ocs/>
- 22** [Online]. (07/03/2015). Available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/LARCIC/>
- 23** [Online]. (07/03/2015). Available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/oise/DGSRC2015>
- 24** [Online]. (07/03/2015). Available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/psychout>
- 25** [Online]. (07/03/2015). Available at: <http://ocs.library.utoronto.ca/index.php/HLBN/>
- 26** Sublime Text، [Online]. (12/09/2014). Available at: <http://www.sublimetext.com>
- 27** Notepad++، [Online]. (10/09/2014). Available at: <http://notepad-plus-plus.org>
- 28** Good Barber، [Online]. (18/12/2014). Available at: <http://www.goodbarber.com>
- 29** Photo Filter، [Online]. (12/10/2014). Available at: <http://www.photofiltre-studio.com/pf7-en.htm>

المستخلصات

تناولت هذه الدراسة الملتقيات والمؤتمرات العلمية والتي تعد أحد أهم وسائل الاتصال العلمي، فهي فرصة جادة للباحثين والمتخصصين للمراجعة والتقييم ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية العالمية مما يساهم في رفع المستوى التعليمي والأكاديمي لهم، ومن ثم الوصول إلى أفضل المعايير العالمية.

كما استعرضت هذه الدراسة النظم التي تتولى إدارتها على الخط بشكل عام مع التفصيل في أحد أنواعها، وهو نظام المؤتمرات المفتوحة OCS، وقد تم إنتاجه من طرف مشروع المعرفة العامة PKP، يتولى هذا النظام تسيير مختلف المراحل التي تمر بها التظاهرة العلمية بدءاً من الإعلان عنها إلى غاية إتاحة أعمالها الكاملة لجمهور المستفيدين.

وتوصلنا في نهاية الدراسة إلى إنتاج بوابة رقمية تتولى إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري على الخط، حيث تم من خلالها إدارة ملتقى علمي وتوفير أعماله النهائية في شكل وصول حر باستخدام نظام OCS، وهذا بهدف تسهيل العمل على مختلف الأطراف الفاعلة في إعدادها والمستفيدين منها، وكذا زيادة حضور أعمالها على الشبكة وبالتالي إضفاء الصبغة العالمية عليها مما يساعد في تحسين تصنيف الجامعة لاحقاً.

الكلمات المفتاحية

التظاهرات العلمية – الملتقيات – المؤتمرات – نظم إدارة الملتقيات والمؤتمرات العلمية
– نظام المؤتمرات المفتوحة OCS – جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

Abstract :

This study deals with the scientific meetings and conferences which is considered as one of the most important scientific means of communication .So it's a serious opportunity for the specialized researchers in order to revise ,and evaluate and going with the modern developmints and the scientific international apdating , wich contribute in increasing their academic and educatiounal level and finnllly reach the best international stardads .

In addition, this study spots lighton the systems managed online in general with detailing one of its types ,which is the upen conference system OCS, this later was produced by a project of a general knowlege that deals with the management of . different stages the scientific maniferstation goes through , starting with and advertising about it until its total works will be accessable for the public users.

As a result , we produced a digital gate online which deals with a management of a scientific meeting and conferences in university constantine Abd Elhamid Mehri ,where a scientific meeting was managed and we « 02 » provide its final works by using the Open Conference System in orde , to facilitate the work for the different producers they are active in and its users .Moreover ,to increase its business presence online so as to improve its international rank .

Key words :

The scientific manifestation –Meetings – conferences – systems of management for the scientific meetings and conferences –Open Conferences System – University Constantine « 02 »Abd El Hamid Mehri